

UNIVERSIDAD DE MENDOZA
FACULTAD DE INGENIERÍA
INSTITUTO DE BIOINGENIERÍA

**Dosimetría *in vivo* en radioterapia de
electrones con OSLD nanoDot**

TRABAJO FINAL

Alumno:

Silva CHRISTIAN

Director:

Mg. Bioing. Agüero HECTOR

Asesores:

Bioing. Casado JOHANNA

Año 2021

Agradecimientos

Resumen

La radioterapia es la rama de la oncología clínica que utiliza radiación ionizante para tratar células malignas. Una de sus modalidades es la radioterapia de haz externo utilizando diferentes tipos de partículas. La complejidad del proceso requiere de la implementación de un extenso programa de garantía de calidad que permita verificar el valor de dosis administrada, uno de los procedimientos más utilizados es la dosimetría *in vivo*. En este trabajo se estudió la implementación de los dosímetros OSLD nanoDot (Optically Stimulated Luminescence) colocados desnudos sobre la superficie del paciente para realizar dosimetría *in vivo* en haces de electrones. Se realizó la calibración y caracterización de las diferentes variables que afectan la respuesta del detector, analizando la pérdida de señal en el tiempo (*fading*), por múltiples lecturas (*depletion*), el deterioro por dosis acumulada y la atenuación que produce el detector. Se evaluó la respuesta de los OSL por variaciones en el ángulo de incidencia, posicionamiento *Off-Axis* fuera del eje central, tamaño de campo, conformación del campo con bloques de protección y la respuesta del OSL al cambiar la energía del haz. Se realizaron 23 pruebas en fantoma con diferentes condiciones, las diferencias porcentuales entre la dosis medida por el OSL y la prescrita no superaron el $\pm 5\%$, con una incerteza (2σ) del $\pm 3.4\%$. Luego se realizó dosimetría *in vivo* multicéntrica en 34 pacientes tratados en diferentes energías de electrones en tres modelos de acelerador lineal diferentes. Los resultados se encontraron por debajo del $\pm 5\%$ cumpliendo con los valores recomendados por organismos internacionales y la incertidumbre (2σ) de las mediciones en pacientes entregó un valor de $\pm 4.4\%$ para un intervalo de confianza del 95%. Esto nos permite concluir que los detectores OSLD nanoDot pueden ser utilizados para predecir la dosis a la profundidad de tratamiento $R_{85\%}$ cuando son ubicados desnudos sobre la superficie en campos de electrones de diferentes energías.

Índice general

Agradecimientos	3
1. Introducción	9
2. Objetivos	11
2.1. Objetivo general	11
2.2. Objetivos específicos	11
3. Aspectos Generales	13
3.1. Dosimetría <i>in vivo</i>	13
3.2. Óxido de aluminio dopado con carbono - $\text{Al}_2\text{O}_3:\text{C}$	14
3.3. Luminiscencia	15
3.4. Caracterización del haz de electrones	15
3.4.1. Aspectos físicos de las partículas ionizantes	15
3.4.2. Producción del haz de electrones	16
3.4.3. Aspectos clínicos de un haz de electrones	17
3.4.4. Porcentaje de dosis en profundidad - PDD de electrones	19
3.5. Caracterización de los OSLD nanoDot	20
3.5.1. Factor de sensibilidad individual	20
3.5.2. Variación del factor sensibilidad por acumulación de dosis	20
3.5.3. Pérdida de la señal con el transcurso del tiempo - <i>Fading</i>	20
3.5.4. Pérdida de la señal OSLD a múltiples lecturas - <i>Depletion</i>	21
3.5.5. Dependencia angular de los detectores OSL	21
3.5.6. Dependencia de la respuesta de los detectores OSL nanoDot con la energía del haz	22
3.5.7. Atenuación del haz de radiación por el detector OSL nanoDot ubicado en la superficie	22
3.5.8. Respuesta del detector OSL nanoDot con la dosis	22
3.5.9. Respuesta del detector por influencia de la contaminación electrónica	23
4. Materiales y Métodos	25
4.1. Materiales	26
4.1.1. Acelerador lineal - AL	26
4.1.2. Dosímetro OSL nanoDot	26
4.1.3. Unidad de lectura MicroStar	27

4.1.4.	Unidad de blanqueo óptico	28
4.1.5.	Cámara de ionización - Plano paralela	29
4.1.6.	Cámara de ionización - Cilíndrica	30
4.2.	Métodos	31
4.2.1.	Determinación de la dosis absorbida con OSLD nanoDot	31
4.2.2.	Lectura corregida - M_{corr}	32
4.2.3.	Cálculo de incertezas	32
4.3.	Caracterización de variables intrínsecas del OSLD nanoDot	34
4.3.1.	Factor de sensibilidad individual de los OSLD nanoDot - K_i	34
4.3.2.	Factor de corrección por múltiples lecturas (<i>Depletion</i>) - K_D	36
4.3.3.	Factor de corrección por pérdida de señal en el tiempo (<i>Fading</i>) - K_F	37
4.3.4.	Análisis de la sensibilidad de los OSLD nanoDot con la dosis acumulada	37
4.4.	Caracterización de variables extrínsecas que afectan la respuesta de los OSLD nanoDot	38
4.4.1.	Factor de corrección angular - K_θ	38
4.4.2.	Factor de corrección <i>Off-Axis</i> - K_{OA}	39
4.4.3.	Factor de corrección por conformación de campo para el cono de 10 x 10 cm ² - K_{CC10}	40
4.4.4.	Factor de corrección por conformación de campo para el cono de 20 x 20 cm ² - K_{CC20}	42
4.4.5.	Factor de corrección por cambio en el tamaño de campo (<i>Output Factor</i>) - K_{OF}	43
4.4.6.	Atenuación que produce el OSL en un haz de electrones	45
4.4.7.	Dosimetría absoluta en haces de electrones	47
4.4.8.	Factor de corrección de la respuesta de los OSLD por cambio de energía respecto a la de calibración - K_Q	49
4.4.9.	Curva de calibración de los OSLD nanoDot	50
5.	Resultados	53
5.1.	Evaluación del sistema de lectura	53
5.2.	Factor de sensibilidad individual K_i	54
5.3.	Pérdida de señal por lectura - <i>Depletion</i>	55
5.4.	Pérdida de señal en el tiempo - <i>Fading</i>	60
5.5.	Factor de corrección por cambio de energía - K_Q	61
5.6.	Curva de calibración	63
5.7.	Resultados de la caracterización de los distintos factores de influencia sobre los OSLD nanoDot	65
5.7.1.	Dependencia angular - Factor de corrección K_θ	65
5.7.2.	Respuesta de los OSLD nanoDot <i>Off-Axis</i> - Factor de corrección K_{OA}	67
5.7.3.	Conformación de campo - Factor de corrección K_{CC10}	68
5.7.4.	Conformación de campo - Factor de corrección K_{CC20}	70
5.7.5.	Dependencia por el tamaño de campo - Factor de corrección K_{OF}	71
5.7.6.	Atenuación que producen los OSL en haces de electrones	73
5.7.7.	Variaciones en el factor de sensibilidad con la dosis acumulada	73

5.7.8. Incerteza total obtenida del proceso de caracterización	75
5.7.9. Pruebas de dosimetría en fantoma	75
6. Dosimetría <i>in vivo</i> en la clínica	79
6.1. Protocolo para realizar la dosimetría <i>in vivo</i> en pacientes	79
6.2. Dosimetría <i>in vivo</i> en pacientes	81
7. Discusión y conclusión	87
Referencias	91
Referencias	91

1. Introducción

Las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud determinaron que durante el año 2020 se determinaron aproximadamente 10 millones de decesos, a causas de distintos tipos de cánceres.¹ La alta tasa de mortalidad de esta enfermedad indica la necesidad de innovar y perfeccionar las técnicas existentes relacionadas a los tratamientos contra el cáncer, ya sea cirugía, quimioterapia o radioterapia, y los controles de calidad en materia de protección radiológica. Debido a que el éxito del tratamiento depende de una correcta combinación de ambos. Un proceso radioterapéutico, comienza con la cita del paciente al oncólogo, que es el profesional encargado de realizar una evaluación clínica del mismo de acuerdo con la información obtenida a partir de distintos estudios de diagnóstico como, imágenes 3D, tomografía axial computarizada (*Computed Tomography Scan*), tomografía por emisión de positrones (*Positron Emission Tomography*) o resonancia magnética (*Image Resonance Magnetic*). Luego, se busca conocer las características biológicas, patológicas y las dimensiones del tumor, para poder definir el volumen a tratar y los volúmenes a proteger.

Posteriormente, el equipo de físicos médicos realiza la planificación del plan de tratamiento, ajustándose a la dosis prescrita por el médico radioterapeuta evaluando cual es la técnica más apropiada y segura, haciendo uso de un software específico, denominado Sistema de Planificación de Tratamiento TPS (*Treatment Planning System*), que determina la distribución de dosis mediante algoritmos de cálculo. La modalidad de radioterapia es un tratamiento clínico que utiliza radiación ionizante para tratar células cancerosas y presenta dos modalidades: mediante fuentes radioactivas que se colocan cerca del tumor en la modalidad de braquiterapia o con un haz externo generado por un acelerador lineal AL, con distintas energías de fotones y electrones.²

Los electrones son partículas sub-atómicas con carga negativa, que tienen un alcance definido en contacto con el tejido ya que pierden su energía en sucesivas interacciones. El proceso de adquisición de energía cinética de los electrones se realiza en la guía de onda del AL, etapa previa a la deflexión y emisión del haz hacia el paciente. Las energías de tratamiento oscilan entre 5 a 25 MeV generando una variación en la profundidad máxima de penetración, aproximadamente entre 5 a 50 mm. La profundidad de penetración está dada en función de la energía cinética adquirida por el haz de electrones, por lo que este tipo de terapia tiene sus principales aplicaciones en tratamientos superficiales o cortas distancias por debajo de la misma, algunos ejemplos incluyen, la irradiación de la pared torácica, los refuerzos de dosis en lechos quirúrgicos, y es la principal técnica utilizada en radioterapia intraoperatoria.^{3 4}

En radioterapia cuando el haz de electrones entra en contacto con el tejido biológico sufre atenuación. La energía cinética transportada por cada una de las partículas disminuye debido a múltiples interacciones principalmente con los campos coulombianos de los átomos de los distintos tejidos, provocando ionización y excitación. Como resultado, los electrones sufren una desaceleración proporcional a las pérdidas de

energía a lo largo de su trayectoria, donde esa energía depositada en el tejido corresponde a la dosis absorbida por el paciente.⁵

Partiendo del conocimiento de las aplicaciones clínicas de los electrones utilizados como tratamiento contra el cáncer, se requiere que la radiación impartida al paciente sea precisa y puntual sobre la región de interés para asegurar una correcta entrega de dosis en el volumen objetivo (*Planning Target Volume*). Por este motivo, surge la necesidad de utilizar una herramienta adecuada para medir la dosis absorbida por el paciente y así poder verificar la correlación entre la dosis prescrita y la dosis entregada. Actualmente, se cuenta con un procedimiento llamado dosimetría *in vivo*, que, mediante la utilización de detectores de radiación, permite obtener información de la dosis entregada por el haz de electrones durante el procedimiento clínico. Se recomienda su utilización como parte del programa de garantía de calidad y protección radiológica,² detectando y evitando errores mayores al $\pm 5\%$ en la dosis administrada, valores que son recomendados por el TG-40 (*Task Group*) de la Asociación Americana de Física Médica (*American Association of Physicists in Medicine*) y el grupo de trabajo del IAEA (*International Atomic Energy Agency*) TEC-DOC 1156.⁶ El estudio y análisis de esta información permite evitar posibles efectos adversos en la dosis administrada al paciente, pero sin limitar los beneficios clínicos asociados a la exposición, por lo que la dosimetría *in vivo* se presenta como una herramienta adicional de garantía y control de calidad en radioterapia.⁷

El proceso de puesta en marcha de un sistema de dosimetría *in vivo* debe caracterizar la respuesta del detector para todos los parámetros dentro del ámbito clínico, comparando su respuesta con la de un detector de referencia como las cámaras de ionización. Los detectores para dosimetría *in vivo* se pueden colocar sobre la superficie de la piel o en cavidades anatómicas naturales. Dentro de la clasificación, se los puede agrupar en detectores de tiempo real, conformado por transistores de efecto de campo (*Metal oxide semiconductor field effect transistor*) y diodos semiconductores; y los detectores pasivos de estado sólido que incluyen dosímetros termoluminiscentes TLD (*Thermoluminescent Dosimeter*) y dosímetros luminiscentes estimulados ópticamente OSL (*Optically Stimulated Luminescence*). Los TLDs y los OSLDs tienen características similares, pero difieren en los tiempos de lectura y su correspondiente proceso de lectura. Los OSLDs presentan algunas ventajas sobre otros detectores debido a sus características de diseño, simplicidad de manipulación y la respuesta lineal en un determinado intervalo de dosis.²

Los OSLDs utilizan películas de óxido de aluminio dopados con carbono ($Al_2O_3:C$) generalmente alojados en cápsulas de dimensiones pequeñas permitiendo ser colocados en espacios reducidos y utilizados en mediciones puntuales de dosis durante los tratamientos de radioterapia. Cuando son expuestos a radiación ionizante almacenan energía que luego se libera en forma de luminiscencia.

La luminiscencia ópticamente estimulada (OSL) es emitida por determinados materiales cuando son expuestos a radiación ionizante y estimulados posteriormente. La interacción provoca ionización en el material generando que los electrones de la banda de valencia viajen a la banda de conducción o queden atrapados en la banda prohibida, produciendo pares hueco/electrón que transportan la carga. Luego, utilizando los equipos de lectura, el dosímetro es expuesto a una luz de longitud de onda apropiada que estimula el material, forzando a los electrones a la recombinación hueco/electrón emitiendo una luz visible que otorga información de la dosis absorbida.⁸

2. Objetivos

2.1. Objetivo general

El objetivo de esta tesis es analizar la implementación del uso de nuevos detectores OSL nanoDot para dosimetría *in vivo* en la medición directa de dosis con el detector colocado desnudo en la superficie del paciente en haces de electrones.

2.2. Objetivos específicos

- Familiarizarse con el funcionamiento y características de los equipos de radioterapia, en tratamientos que utilizan haces de electrones de alta energía.
- Calibrar la respuesta de los OSLD colocados en la superficie de entrada, respecto a la dosis en la profundidad de tratamiento o rango terapéutico donde la dosis disminuye al 85 % de su valor máximo $R_{85\%}$.
- Caracterizar las diferentes variables que afectan la respuesta del dosímetro durante la medición, ya sean intrínsecas del OSLD nanoDot o que correspondan a los diferentes parámetros de tratamiento en radioterapia con electrones.
- Realizar mediciones en fantoma con el propósito de evaluar la precisión e incerteza de las mediciones en diferentes configuraciones.
- Realizar dosimetría *in vivo* con los detectores OSL nanoDot colocados desnudos en la superficie de entrada en pacientes tratados con haces de electrones de diferentes energías.
- Realizar un análisis estadístico de los resultados, evaluando las incertezas del método para establecer los procedimientos de trabajo y los límites de tolerancia y acción.

3. Aspectos Generales

3.1. Dosimetría *in vivo*

La aplicación práctica de un tratamiento de radioterapia no es sencilla debido a la complejidad de los pasos y análisis previos a su realización. Un inconveniente que se presenta a la hora de realizar el tratamiento, es la duda que existe en conocer si los valores de dosis calculados por el sistema de planificación de tratamiento coinciden con los valores de dosis impartida al paciente. En ocasiones, la no coincidencia puede tener relación con errores humanos como, errores de configuración relacionados con el posicionamiento del paciente, incorrecta selección de las variables del equipo, inconvenientes sistemáticos como errores de software, y por último, el estado mecánico y el envejecimiento del acelerador lineal (AL) que puede afectar su funcionamiento, desempeño y rendimiento. Estas razones llevan a la necesidad de aplicar un procedimiento clínico que permita verificar durante el tratamiento la exactitud con la que se administra la dosis prescrita y entregada al paciente, en la actualidad este procedimiento se conoce como dosimetría *in vivo*. La dosimetría *in vivo* es considerada por organismos internacionales como uno de los principales componentes del programa de garantía de calidad en radioterapia, la cual permite confirmar que la dosis administrada al paciente se encuentra dentro de un nivel de tolerancia especificado.^{6,9,10}

La dosimetría *in vivo* permite determinar la correlación entre los valores de dosis medidos y la dosis prescrita por el médico radioterapeuta, y así conocer la dosis absorbida por el volumen objetivo de planificación (*Planning Target Volume*) y la dosis depositada en la periferia u órganos a riesgo.¹⁰ Estos valores de dosis se pueden conocer mediante la utilización de detectores o dosímetros colocados en la región de interés, sobre la superficie del paciente o en cavidades anatómicas en procedimientos de dosimetría *in vivo* intracavitaria, donde los dosímetros miden la dosis directamente en el sitio de interés.¹¹ La elección del tipo de dosímetro para realizar dosimetría *in vivo* depende de las ventajas y características de cada uno, así como de la modalidad de radioterapia y tipo de partícula empleada.

Es posible encontrar una diferencia entre los valores de dosis calculados por el TPS y el valor de dosis obtenido de las mediciones con el detector, que no deben superar un cierto nivel de tolerancia. La Comisión Internacional de Unidades y Medidas de Radiación (*International Commission on Radiation Units and Measurements*) definió el $\pm 5\%$ de desviación de la dosis planificada como un límite aceptable para los procedimientos de radioterapia, siendo este un porcentaje reafirmado por la AAPM (*American Association of Physicists in Medicine*) en el TG-40. Estas diferencias son adoptadas en los procedimientos de dosimetría *in vivo* y pueden ampliarse hasta un $\pm 7\%$ o más dependiendo de la complejidad del tratamiento y de las características de los detectores utilizados.⁶

Cuando el resultado de la dosimetría *in vivo* se encuentra por encima del $\pm 5\%$ es un indicador de posible error en la administración del tratamiento, debido a un mal procedimiento, un error en el

posicionamiento del paciente, desperfectos mecánicos o dosimétricos del AL, entre otros, lo que lleva a la necesidad de realizar una investigación de todo el procedimiento para conocer el origen de tales diferencias y en su defecto a repetir la medición.⁹

3.2. Óxido de aluminio dopado con carbono - $\text{Al}_2\text{O}_3:\text{C}$

El principio de funcionamiento de los OSLD nanoDot se basa en el fenómeno de luminiscencia, que puede ser explicado mediante el esquema de bandas de los materiales, que en su estructura cristalina están formados por tres bandas de energía entre las cuales encontramos: la banda de conducción (BC), la banda de valencia (BV) y en el medio de estas dos la banda prohibida (BP).¹²

Dentro de la BP, muchos cristales por impurezas o adhesión de trazas de contaminantes presentan la formación de imperfecciones que pueden actuar como trampas de energía o como centros de luminiscencia. El óxido de aluminio dopado con carbono ($\text{Al}_2\text{O}_3:\text{C}$) es uno de los materiales más utilizados dentro de los detectores de luminiscencia estimulados ópticamente, debido a su alta sensibilidad a la radiación ionizante. Para la obtención del $\text{Al}_2\text{O}_3:\text{C}$, una de las variantes más utilizadas consiste en exponer al Al_2O_3 a un proceso térmico a altas temperaturas donde se derrite y luego se lo dopa con carbono durante el proceso de recristalización, dando como resultado la formación de vacancias de oxígeno, también llamados centros de recombinación.¹³ Cuando el detector entra en contacto con el haz de radiación, los electrones de la banda de valencia absorben energía, se ionizan y migran, generando pares hueco/electrón.

Este proceso se puede observar en la Figura 3.1 (Proceso 1), donde la energía que produjo la ionización ahora es la carga transportada por el electrón que salió de la BV. Los electrones promovidos de la BV llegan a la BC donde podrán moverse libremente a lo largo de la misma o caer en trampas de electrones ubicadas en la BP, Figura 3.1 (Proceso 2). Existen tres tipos distintos de trampas de electrones, las trampas superficiales (*Surface Electron Trap*), las trampas intermedias (*Intermediate Electron Trap*) y las trampas profundas (*Deep Electron Trap*). Por otro lado, los huecos generados en la BV también son partículas con igual carga que los electrones pero positiva que se mueven libremente en la BV o que pueden quedar atrapados en los centros de recombinación, creando un centro positivo F^+ , Figura 3.1 (Proceso 3).

Figura 3.1: Absorción de la radiación y luminiscencia estimulada ópticamente (OSL). *Extraído de: artículo científico*¹⁴

3.3. Luminiscencia

El fenómeno de luminiscencia comienza cuando la energía atrapada en la BP es liberada en forma de fotones dentro de un determinado rango óptico 420 nm mediante un estímulo óptico externo, Figura 3.1 (Proceso 4), provocando que los electrones sean expulsados de las trampas en las que se encuentran atrapados, permitiendo que se recombinen con los centros positivos F+, formando un centro neutro donde el excedente de energía es liberado en forma de fotones, llevando al cristal nuevamente a su estado inicial, permitiendo que puedan ser utilizados múltiples veces, Figura 3.1 (Proceso 5).

Para el caso de los detectores utilizados en dosimetría *in vivo*, como son los detectores termoluminiscentes TLD (*Thermoluminescent Dosimeter*) o los estimulados ópticamente OSL, el principio de almacenamiento de energía es el mismo, pero la diferencia se encuentra en el método de estimulación para la obtención de la señal durante el proceso de lectura. En el caso de los OSLDs la excitación externa se realiza mediante una fuente de luz con una longitud de onda de 540 nm que provoca la recombinación obteniendo fotones de luminiscencia que pasan por un filtro de retención para luego ser recolectados por un tubo fotomultiplicador PMT (*Photomultiplier Tube*), proceso que no destruye la señal permitiendo que el OSL nanoDot pueda ser leído múltiples veces. La señal obtenida a la salida del PMT se expresa en cuentas, valor proporcional a la carga almacenada y por ende a la dosis administrada durante el tratamiento, este proceso se puede apreciar en la Figura 3.2.^{8 12 14}

Figura 3.2: Esquema de proceso de lectura de OSLD nanoDot. *Extraído de: artículo científico*¹⁴

Para los TLD, la fuente de estimulación es el calor, es decir, que la señal lumínica se obtiene mediante una excitación térmica, elevando la temperatura a valores de 100 °C a 300 °C, destruyendo la señal. El blanqueo se realiza a valores de temperatura por encima de los 900 °C y pueden ser reutilizados.

3.4. Caracterización del haz de electrones

3.4.1. Aspectos físicos de las partículas ionizantes

Los electrones son partículas subatómicas con carga eléctrica negativa que forman parte de un grupo llamado 'radiaciones directamente ionizantes'. Cuando los electrones atraviesan la materia interactúan con los campos coulombianos de los átomos del medio cediendo energía a su paso, pudiendo perder una pequeña fracción de la energía que transporta o toda, dejando afectado al átomo del medio a partir de procesos como la ionización, que se produce cuando la energía transferida por el electrón incidente a los electrones orbitales es lo suficientemente grande como para generar que estos se desprendan de su

órbita, o cuando el electrón incidente transfiere energía al átomo que luego es liberada en otras formas de energía, proceso también conocido como excitación. La tasa de pérdida de energía en las interacciones depende de la densidad electrónica del medio que atraviesa, es decir, del Z del material y de la energía del electrón incidente.¹⁵ Las interacciones se pueden describir en función del parámetro de impacto 'b' y del radio atómico 'a' como se observa en la Figura 3.3 y se conocen como:

- Colisiones suaves (*Soft Collision* $b \gg a$): la trayectoria de la partícula se encuentra alejada de las dimensiones del átomo, excitando el estado de energía más alto correspondiente a los electrones de valencia.
- Colisiones duras (*Hard Collision* $b \simeq a$): la trayectoria del electrón se encuentra dentro de las dimensiones atómicas, por lo que la probabilidad de excitar y ionizar electrones orbitales internos aumenta, este tipo de interacción da lugar a la aparición de los rayos X característicos.
- Colisiones radiativas (*Radiative Collision* $b \ll a$): el electrón interacciona con el núcleo del átomo, sufriendo deflexión y perdiendo energía cinética que es emitida en forma de rayos X de frenado o de *Bremsstrahlung*.

Las interacciones colisionales *Soft* y *Hard* son predominantes a bajas energías de los electrones y cuando el medio presenta un número atómico Z bajo, mientras que en altas energías y medios con Z alto predomina las colisiones radiativas.¹⁵

Figura 3.3: Representación de la interacción de una partícula cargada con un átomo. *Extraído de: The Physics of Radiation Therapy*⁵

3.4.2. Producción del haz de electrones

Los haces de electrones comenzaron a ser utilizados en la década de 1970 cuando empezaron a comercializarse los primeros AL. Los electrones utilizados en radioterapia son producidos en una etapa previa a su aceleración en un cañón de electrones (*Electron Gun*), luego ingresan a la guía de ondas y son acelerados a energías cinéticas entre 4 y 25 MeV utilizando ondas electromagnéticas provenientes de una fuente de microondas (*Magnetron o Klystron*). Generalmente la guía aceleradora se encuentra posicionada de manera paralela a la camilla haciendo necesario una corrección en la orientación del haz para dirigirlo al paciente, para lo cual se utilizan electroimanes, que deflectan y guían el haz de electrones saliente con forma de *pencil beam* hacia una lámina de dispersión, que aplanan el haz antes de atravesar por una serie

de colimadores y llegar a la ventana de salida donde se encuentran con accesorios modificadores como conos y bloques, que permiten darle forma y tamaño, como se aprecia en la Figura 3.4.

Figura 3.4: Partes internas de un acelerador lineal y configuración en el modo de tratamiento con electrones. *Extraído de: Página oficial de VARIAN y The Physics of Radiation Therapy.*^{16 5}

3.4.3. Aspectos clínicos de un haz de electrones

Una característica deseada de un haz de electrones, es que su espectro energético presente la misma distribución en toda la superficie de tratamiento del paciente, pero, los electrones de megavoltaje utilizados en tratamientos de radioterapia sufren mayor dispersión en contacto con un medio en comparación con los fotones. Si bien el haz de electrones a la salida del equipo es monoenergético presentando una forma de *pencil beam*, como se aprecia en la Figura 3.5a, es un aspecto que se ve alterado debido a las distintas interacciones con la columna de aire y accesorios del cabezal. Por este motivo se hace uso de distintos elementos modificadores como láminas dispersoras, colimadores, conos o aplicadores sobre los cuales se puede colocar bloques de *cerrobend* con formas personalizadas, logrando perfiles de dosis más precisos en la región de tratamiento, lo cual produce un espectro energético más amplio sobre la superficie irradiada como se aprecia en la Figura 3.5b.⁶

Figura 3.5: Distribución energética del haz de electrones: a) *Pencil beam* a la salida de la guía aceleradora. b) Posterior a la deflexión e interacciones con accesorios del cabezal. *Extraído de: artículo Científico*¹⁷

La Figura 3.6a permite apreciar mejor estos eventos, donde la componente en rojo representa los electrones del haz que no interactúan en la columna de aire ni accesorios del cabezal (colimadores, aplicador, bloque, etc.), llegando directamente a la superficie del paciente, conocida como la componente primaria del haz. En amarillo se representa la componente dispersa, producto de las interacciones en la columna de aire y accesorios del cabezal, la cual presenta una distribución energética y angular diferente a la componente primaria, dando como resultado un espectro energético más amplio sobre la superficie del paciente, debido a la aparición de fotones y electrones de baja energía, conocido como contaminación electrónica de baja energía, el cual representa la componente secundaria del haz.¹⁷

Figura 3.6: a) Representación gráfica de las componentes del haz de electrones debido a las distintas interacciones antes de llegar al paciente. b) Representación gráfica de la posición del OSLD nanoDot, en diferentes configuraciones.¹⁷

Se puede observar que la ubicación del detector sobre la superficie introduce una problemática asociada a su respuesta debido a la influencia de las diferentes componentes del haz de electrones. La Figura 3.6b₁, muestra que cuando el detector es colocado a cierta profundidad utilizando un *bolus*, interactúa con la componente primaria y con la radiación retro-dispersada emitida por el material de *backscatter* debajo del OSLD nanoDot cuya influencia depende del Z del material y la energía del haz, por otra parte la componente secundaria de baja energía tiene poco poder de penetración y se atenúa en el espesor del *bolus* por encima del OSLD.

En la Figura 3.6b₂, el detector OSL nanoDot es posicionado desnudo sobre la superficie del paciente y la lectura del detector se ve influenciada por la componente primaria, la componente secundaria y por la radiación retro-dispersada. Por esta razón si el detector es colocado desnudo, sin *cap de build-up* se deben conocer las variaciones introducidas por la contaminación electrónica en las distintas configuraciones clínicas de medición para corregirlas e independizarse de las mismas.

En haces de fotones, para eliminar las variaciones en la respuesta del detector introducida por la

componente secundaria y la falta de equilibrio electrónico en la zona de *Build-up*, se hace uso de un *bolus* o *cap de build-up*, que es un material que se coloca por encima del OSLD, generalmente de forma semiesférica para independizarse de las variaciones que presenta la contaminación electrónica en superficie y del ángulo de incidencia del haz de radiación, entre otros. El problema que trae aparejado usar un *cap* en un haz de electrones es la atenuación que produce y el aumento en la complejidad de medición.

3.4.4. Porcentaje de dosis en profundidad - PDD de electrones

Las diferencias entre un tratamiento con fotones y un haz de electrones es el poder de penetración de cada uno, es decir, la atenuación del haz de radiación a medida que atraviesa el tejido biológico. Los electrones son partículas que por poseer carga negativa pierden su energía rápidamente cuando interactúan con el medio, presentando un cierto alcance o rango en contacto con el tejido biológico, por esta razón son utilizados en radioterapia en tratamientos superficiales o poco profundos entre 5 mm a 50 mm, dependiendo de la energía.

Gráficamente, esta característica se representa mediante una curva de rendimiento del haz en profundidad, también conocida como curva de porcentaje de dosis en profundidad PDD (*Percentage Depth Dose*), a lo largo del eje central del haz¹⁵ como se observa en la Figura 3.7.

Figura 3.7: Curva de porcentaje de dosis en profundidad PDD de una haz de electrones de 9 MeV del AL Varian Clinac iX del servicio de radioterapia de FUESMEN.

Se puede observar que presenta una dosis en superficie R_0 cercana al 80% de la dosis máxima, la cual es variable y depende de la energía de los electrones, luego comienza a aumentar con la profundidad a lo largo del eje central del haz hasta alcanzar un valor máximo en $R_{m\acute{a}x}$, en el cual la dosis absorbida es máxima, para luego comenzar a disminuir llegando a $R_{85\%}$ o profundidad de tratamiento

que corresponde a la profundidad en la cual el médico radioterapeuta prescribe la dosis de tratamiento. Luego, continúa disminuyendo rápidamente pasando por R_{50} %, profundidad a la cual la dosis absorbida se reduce al 50 % de la dosis máxima y por último, se aprecia la profundidad de penetración máxima de un haz de electrones definida por el intervalo práctico o R_p que corresponde a una recta tangente que pasa por R_{50} %. Finalmente a energías de electrones superiores a los 9 MeV aparece una cola de *Bremss-trahlung* (*Bremsstrahlung Tail*), que corresponde a los fotones generados por interacciones radiativas, una característica de esta componente es que aumenta con la energía del haz de electrones.⁶

3.5. Caracterización de los OSLD nanoDot

3.5.1. Factor de sensibilidad individual

Debido a que la producción de los OSLD nanoDot se realiza en lotes utilizando múltiples cristales, el fabricante no puede garantizar una distribución homogénea e idéntica del material en todos los detectores, dando como resultado una sensibilidad individual a la radiación distinta para cada uno dentro del mismo lote, haciendo que sus respuestas individuales varíen con respecto al promedio. Landauer.Inc¹⁸ asegura que un lote cribado de detectores seleccionados por el fabricante, la sensibilidad individual no supera el ± 5 %, pero en un lote estándar la sensibilidad individual puede ser mayor al 10 %.

3.5.2. Variación del factor sensibilidad por acumulación de dosis

Como se mencionó en la Sección 3.2, la estructura interna del cristal presenta diferentes trampas, SET, IET y DET en el nivel de energía intermedio. Varios autores han investigado acerca de las características de las trampas del cristal estudiando su respuesta a diferentes dosis de exposición y energía, así como el tratamiento óptico y térmico, buscando variaciones de la respuesta del detector por acumulación de dosis luego de múltiples exposiciones y blanqueo óptico.

El fabricante recomienda hacer un análisis de la sensibilidad del detector a partir de los 10 Gy. Autores como Retna et al.,¹⁹ realizaron el procedimiento con electrones en intervalos de dosis de 2 Gy hasta 8 Gy con energías de 6, 12, y 20 MeV en las profundidades del máximo de dosis con un aplicador de 15 x 15 cm², reportando variaciones menores al 1 %.

Jursinic realizó dos investigaciones acerca de este efecto con rayos X de 6 MV. En una de estas investigaciones⁸ reportó que durante un proceso múltiple de exposición y blanqueo, la sensibilidad del detector no cambió hasta valores superiores a los 20 Gy, a partir de este valor se apreció que la respuesta decrecía un 4 % por cada 10 Gy de dosis acumulada. En otro reporte, se resaltó que un aspecto a tener en cuenta es la intensidad de la fuente utilizada para realizar el blanqueo óptico, ya que, la incapacidad del blanqueo óptico para eliminar por completo las trampas, provoca que en las sucesivas exposiciones el detector responda de manera diferente en mayor o menor medida, dependiendo de la acumulación de dosis.²⁰

3.5.3. Pérdida de la señal con el transcurso del tiempo - *Fading*

El *fading* es una característica de los OSL que aparece en el tiempo luego de que el detector ha sido expuesto al haz de radiación, por lo que existe un intervalo de tiempo entre la exposición y la lectura en

el que parte de la señal se desvanece por procesos naturales de recombinación interna del cristal,⁹ es el caso de los electrones que quedan atrapados en las SET que no necesitan de estimulación externa para su recombinación o cuando los electrones son atrapados en las IET y su exceso de energía les permite saltar a la BC. Cualquiera de estos procesos provoca que la señal sufra cambios por pérdida en la energía almacenada en las trampas luego de que se produjo la exposición a la radiación.¹³

Varios autores reportan que se debe realizar la lectura después de 15 o 20 minutos de haber finalizado con la irradiación, tiempo que le permite al detector estabilizarse.^{8,9,19}

Retna et al. expusieron los OSLD a una dosis de 2 Gy y 10 Gy, reportando que entre los 40 seg y los 20 minutos luego de la irradiación, la señal disminuía rápidamente, dando como resultados una caída del 10.7% y del 15.9% para electrones de 6 MeV y 20 MeV respectivamente, encontrando que las señales para ambas energías eran similares. Jursinic por su parte determinó que la señal decae rápidamente un 3.8% durante los primeros 10 minutos y luego se estabiliza, pero continuaba decayendo un 2% durante los próximos 2 días.

3.5.4. Pérdida de la señal OSLD a múltiples lecturas - *Depletion*

Una de las ventajas de los OSLD es la posibilidad de realizar múltiples lecturas de una misma exposición sin ser un procedimiento destructivo, pero con cada estimulación del detector se pierde una pequeña parte de la carga almacenada, causando un agotamiento parcial de la señal cada vez que se lee.

Varios autores han documentado este efecto, Retna et al.¹⁹ evaluó la dependencia de este efecto para distintos valores de dosis en haces de electrones de 6 y 20 MeV utilizando un aplicador de 15 x 15 cm², los resultados obtenidos de la exposición de los OSLD nanoDot a un haz de 2 Gy, mostraron que el porcentaje de pérdida de señal por lectura fue de 0.04% y 0.05% para 6 y 20 MeV respectivamente donde a lo largo de 200 lecturas consecutivas la pérdida de señal para las energías evaluadas fue de 8.6% y 9.3%, este mismo análisis fue realizado en un haz de 10 Gy, reportando una disminución de señal por lectura de 0.06% y 0.08% para 6 y 20 MeV respectivamente, y la pérdida de señal a lo largo de 200 lecturas consecutivas fue de 12.3% y 15.8%. En otro trabajo, Dunn et al.²¹ realizó la prueba con una dosis de 1 Gy en una energía de 6 MV de RX utilizando un cono de 10 x 10 cm², reportando que por lectura la señal disminuía un 0.03% y que a lo largo de 190 lecturas consecutivas la señal decayó un 5.74%. Por otro lado, Jursinic⁸ en una evaluación similar reportó que para 1 Gy de RX de 6 MV, la señal del detector disminuía 1.75% para 25 lecturas sucesivas, lo cual equivale a un 0.05% por lectura.

3.5.5. Dependencia angular de los detectores OSL

Las variaciones en el ángulo de incidencia del haz de electrones y la posición del detector pueden provocar que el detector se vea afectado en comparación con una incidencia perpendicular generando cambios en la respuesta, conocida como dependencia angular. Algunos de los factores involucrados en esta variable son, la estructura sólida y forma del detector, la forma y material del *cap de Build-up* utilizado en algunos casos y las variaciones en la superficie de la piel que no permiten colocar el detector de forma perpendicular al haz incidente.

El fabricante¹⁸ informa que la dependencia angular es mínima para todas sus aplicaciones y tipo de partículas empleadas, lo cual se presenta como una ventaja a la hora de usar este tipo de detector. La dependencia angular para haz de electrones fue estudiada por Dong Kim et al.,²² que realizó el

procedimiento en la superficie de un maniquí de placa variando el ángulo hasta un valor máximo de 75° para una energía de electrones de 6 MeV, encontrando una dependencia de 2.5 % para 25°, 9 % para 50° y de 5.1 % para 75° en comparación con una incidencia normal de 0°.

La dependencia angular en haces de fotones fue estudiada por Jursinic⁸ reportando que no hay dependencia angular, con diferencias menores al 0.9 % para 50 cGy en energías de 6 MV de RX con ángulos de 0° a 359°. Fasihah et al.²³ reportó que la dosis medida en superficie de un maniquí de agua sólido variaba al modificar el ángulo del haz incidente, concluyendo que podía deberse al diseño y material de la carcasa o *cap de Build-up*.

3.5.6. Dependencia de la respuesta de los detectores OSL nanoDot con la energía del haz

Cuando el detector es expuesto a diferentes energías de radiación, es posible que la respuesta sea diferente para la misma dosis entregada. Los OSLD nanoDot fabricados por Landauer. Inc utilizados en esta tesis, según los datos del fabricante, presentan una variación dentro del $\pm 5\%$ para electrones con energías que van desde los 5 MeV a los 20 MeV.¹⁸

Jursinic⁸ reportó que para haces de electrones de 6 MeV a 20 MeV la respuesta del detector es independiente de la energía con variaciones menores al 1.5 %. Lo mismo fue reportado por E. G. Yukihara et al.¹⁴ utilizando OSLD de tipo Luxel fabricados por Landauer. Inc con energías de 6 MeV a 20 MeV, dando como resultado diferencias menores al 1.9 % en comparación a un haz de RX de 6 MV. Leon Dunn et al.²¹ obtuvo una diferencia máxima del 1.6 % para electrones de 20 MeV comparando con un haz de 6 MV de RX. Retna et al.¹⁹ trabajó con las mismas energías que E. G. Yukihara y tomando como referencia fotones de 6 MeV la máxima variación obtenida fue de 2.1 % . Todas las pruebas fueron realizadas a las profundidades del máximo de dosis para cada energía, donde no hay presencia de contaminación electrónica.

3.5.7. Atenuación del haz de radiación por el detector OSL nanoDot ubicado en la superficie

La ubicación del detector sobre la superficie del paciente produce un subdosaje sobre un área de 1 cm² por debajo del mismo debido a las dimensiones de su carcasa, que atenúa el haz incidente. Es recomendable que la atenuación del haz debido al sistema de dosimetría *in vivo* no exceda el 5%. V. E. Gonzales,²⁴ realizó la prueba de atenuación para un haz de fotones de 6 MV, colocando el OSLD nanoDot con distintos *cap de build-up*, reportando atenuaciones del 5 % al 9 % dependiendo del material del *cap*.

3.5.8. Respuesta del detector OSL nanoDot con la dosis

La respuesta del detector correspondiente a la dosis administrada durante un tratamiento de radioterapia con electrones puede presentar comportamientos lineales o supra-lineales dependiendo el valor de dosis administrada. El fabricante reporta que la respuesta de los OSLD nanoDot es lineal hasta una dosis de 3 Gy, por encima de este valor se requiere un factor de corrección por pérdida de linealidad. Retna et al,¹⁹ utilizó valores de dosis de 0.5 Gy a 10 Gy, documentando un comportamiento lineal hasta los 3

Gy, por encima del cual la respuesta presenta una supra-linealidad; el mismo resultado fue reportado por Jursinic⁸ con valores de dosis de 1 Gy a 3 Gy.

3.5.9. Respuesta del detector por influencia de la contaminación electrónica

La utilización de conos o aplicadores de electrones de distintos tamaños en el cabezal de un AL para modificar el tamaño del campo de radiación, al igual que la colocación de bloques de *cerrobend* para lograr una entrega de dosis más precisa y preservar los tejidos sanos circundantes, provocan variaciones en la componente secundaria y la contaminación electrónica de baja energía sobre la superficie del paciente, lo cual puede producir variación en la respuesta de los OSLD nanoDot. Esta problemática hace necesario investigar como afecta la respuesta del detector ubicado desnudo sobre la superficie cuando se cambian los elementos modificadores del haz o cuando el detector no puede ser colocado en el eje central del haz de electrones.

Respuesta de los OSLD nanoDot al cambiar el aplicador - *Output Factor*

Se utilizan diferentes conos o aplicadores para ajustar el tamaño de campo en un haz de electrones, el cual esta asociado a una determinada posición de los colimadores secundarios. El factor de campo *Output Factor* se define como la relación de dosis para cualquier tamaño de campo respecto a la dosis medida para un aplicador de referencia que generalmente es el cono de 10 x 10 cm².¹⁵

Retna et al.¹⁹ expuso los detectores a diferentes aplicadores de 6 x 6 cm², 10 x 10 cm², 15 x 15 cm², 20 x 20 cm² y 25 x 25 cm² reportando que la respuesta de los OSL nanoDot es independiente del tamaño del aplicador con resultados menores al 1.5% en haces de electrones. Por otro lado, E. G. Yukihara et al.¹⁴ documento una dependencia máxima del 1% para un haz de RX de 6 MeV con variaciones de tamaño de campo de 5 x 5 cm² a 30 x 30 cm². Es importante resaltar que ambas pruebas se realizaron a la profundidad del máximo de dosis $R_{m\acute{a}x}$, profundidad a la cual los detectores no se ven afectados por la contaminación electrónica.

Respuesta del detector OSL nanoDot por conformación de campo con bloques de *cerrobend*

La presencia de bloques para conformar el campo de tratamiento y confinar el haz de electrones en el sitio de la lesión protegiendo el tejido sano circundante, causa variaciones en la componente dispersada, las cuales pueden afectar la respuesta del OSL nanoDot colocado desnudo en la superficie del paciente. Un estudio realizado por M. Ebert¹⁷ propuso hallar el efecto introducido por el borde del bloque de *cerrobend* debido a las interacciones con el haz primario de electrones mediante simulación por Monte Carlo. Sus resultados mostraron que las partículas contaminantes dominantes producto de la interacción entre el bloque y el haz en un 30% son fotones de baja energía y en menor porcentaje electrones dispersos del haz primario ya que la gran mayoría son absorbidos por el bloque.

Respuesta del detector OSL nanoDot fuera del eje central del haz - *Off Axis*

Si bien no se encontraron reportes acerca de cambios en la respuesta de los OSLDs nanoDot cuando son colocados fuera del eje central del haz en un campo de radiación con electrones clínicos. Un trabajo en un haz de fotones de P. T. Ospina¹³ y V. E. Gonzales²⁴ reportaron diferencias con valores máximos

de 1.5 % y 1.1 % respectivamente, con el detector ubicado a 5 cm del eje central para energías de 6 MV y Co^{60} . Ambos procedimientos fueron realizados a una profundidad de 5 cm en agua.

Los cambios espectrales al alejarnos del eje central del haz en la superficie *Off Axis*, pueden afectar la respuesta de los detectores especialmente de números atómicos (Z) altos, por lo cual es importante evaluar su comportamiento en tales situaciones.

4. Materiales y Métodos

Las pruebas de calibración y caracterización se realizaron en el acelerador lineal Varian Clinac iX del Servicio de Radioterapia de la Fundación Escuela de Medicina Nuclear (FUESMEN), que cuenta con las energías de 6 MV y 15 MV de fotones y las energías de 6-9-12 y 15 MeV de electrones. El cálculo de las distribuciones de dosis y de las Unidades Monitoras de tratamiento (*Monitor Unit*) en haces de electrones se realizó en el sistema de planificación TPS Eclipse 15.1 que utiliza un algoritmo de cálculo Monte Carlo y como cálculo independiente se utilizó una planilla en Excel basada en el algoritmo de cálculo de dosis en profundidad PDD.

Las mediciones de dosimetría *in vivo* fueron realizadas mediante el uso de OSLD nanoDot fabricados por Landauer. Inc, detectores de estado sólido que permiten medir la dosis directamente sobre la piel del paciente o bien inferir la dosis a una determinada profundidad, siendo este último el procedimiento adoptado en el presente trabajo. Para obtener la curva de calibración en la energía de 9 MeV de electrones, las lecturas obtenidas con los OSL nanoDot ubicados en la superficie desnudos, fueron comparadas con las mediciones realizadas con una cámara de ionización plano paralela tipo ROOS ubicada en la profundidad de referencia, bajo las mismas condiciones experimentales, utilizando un fantoma de agua. Para las pruebas de caracterización se utilizó un lote nuevo de diez detectores, que se colocaron sobre la superficie de un fantoma de placas de acrílico. Se utilizaron diferentes aplicadores de electrones con tamaños de campo desde 6 x 6 cm² hasta 25 x 25 cm². Todas las pruebas se realizaron a una distancia fuente superficie (DFS) de 100 cm.

Para la lectura de los OSLD nanoDot se utilizó el lector MicroStar de la firma Landauer. Inc en conjunto a una notebook que posee un software específico para la adquisición y exportación de los datos. Para realizar el blanqueo óptico se utilizó un dispositivo construido en FUESMEN, el cual limpia las cargas atrapadas para que puedan ser reutilizados.

En primer lugar se evaluó el rendimiento del AL en las diferentes energías de electrones en condiciones de referencia, mediante un procedimiento de dosimetría absoluta utilizando el protocolo TRS-398 de la IAEA⁹ (*Internacional Atomic Energy Agency*), haciendo uso de un fantoma de agua de volumen 38 x 38 x 38 cm³, con paredes de acrílico, y una ventana de myler reducida de 300 micrometros. En su interior se colocó la cámara de ionización plano paralela sobre un soporte que permitía posicionar el punto efectivo de medición en la profundidad de referencia para cada una de las energías de electrones, utilizando un termómetro y un barómetro para registrar la temperatura del agua y la presión atmosférica durante las irradiaciones. La dosimetría se realizó para las energías de electrones de 6, 9, 12, y 15 MeV, a las distancias correspondientes a la profundidad del máximo de dosis, utilizando un cono de 10 x 10 cm² y una distancia fuente superficie DFS de 100 cm.

4.1. Materiales

4.1.1. Acelerador lineal - AL

Se utilizó un AL Varian Clinac iX, calibrado bajo el protocolo internacional de la IAEA (TRS-398), que proporciona un código de práctica para la determinación de la dosis absorbida en agua para haces de fotones y electrones.²⁵

Como se aprecia en la Figura 4.1, posee una mesa de tratamiento, que admite movimientos de rotación y desplazamiento en los ejes vertical, lateral y longitudinal. El *gantry* puede realizar una rotación de $\pm 180^\circ$ alrededor de la camilla y sobre el cabezal permite la colocación de aplicadores o conos de electrones, los cuales son utilizados en esta tesis.

Figura 4.1: Acelerador lineal Varian Clinac iX. *Extraído de: Página oficial VARIAN.*¹⁶

El AL de FUESMEN, permite seleccionar dos tipos de energías para haces de fotones de 6 MV y 15 MV a diferentes tasas de dosis siendo la más utilizada 400 UM/min y cuatro diferentes energías en haces de electrones, 6, 9, 12 y 15 MeV a una tasa de dosis de 300 UM/min.

4.1.2. Dosímetro OSL nanoDot

En la actualidad podemos hablar de detectores superficiales, implantables y de transmisión. La diferencia radica en sus características constructivas, método de estimulación para su lectura y zona de utilización, presentando cada uno ventajas y desventajas.⁶

Esta tesis hace uso de dosímetros de luminiscencia ópticamente estimulada OSL del tipo nanoDot. Este tipo de dosímetro presenta características ventajosas entre las cuales se destacan su fácil uso y transporte, son reutilizables, de pequeñas dimensiones y según datos del fabricante tienen un rango de medición de dosis para aplicaciones dosimétricas de 50 μGy hasta 15 Gy.¹⁸ En la Figura 4.2a se puede ver que internamente presenta un pequeño disco retráctil que contiene una película circular de óxido de

aluminio dopado con carbono ($\text{Al}_2\text{O}_3:\text{C}$) de 5 mm de diámetro y 0.2 mm de espesor que es sensible a la radiación ionizante. Esta película se encuentra encapsulada en una carcasa de pequeñas dimensiones de 10 mm x 10 mm x 2 mm de color negro hermética a prueba de luz que evita pérdida de señal,¹⁸ como se aprecia en la Figura 4.2b, presenta una densidad de masa de $1,03 \text{ g/cm}^3$ cercana al equivalente en agua. Por fuera de su carcasa tiene impreso un código alfanumérico que permite registrar el OSLDs y un código QR que lo identifica.

Figura 4.2: a) Apertura del disco que contiene el volumen sensible del OSLD nanoDot . b) Dimensiones del detector. *Extraído de: Pagina oficial Landauer.Inc.*¹⁸

Algunas de las ventajas dosimétricas con respecto a otros detectores: son relativamente estables en el tiempo lo que permite guardar el registro de la lectura durante mucho tiempo después de haber sido irradiados, son reutilizables luego de un blanqueo óptico, los tiempos que se necesitan para su lectura son cortos, aproximadamente de 1 s y se pueden realizar múltiples lecturas lo que permite poder verificar cuando una medición es dudosa o errónea, no necesitan cableado y presentan una respuesta lineal con la dosis en un amplio intervalo^{8,9}

4.1.3. Unidad de lectura MicroStar

Como se aprecia en la Figura 4.3, el equipo de lectura MicroStar consta de dos indicadores luminosos, una gaveta para insertar los casetes donde se montan los OSLD nanoDot para su ingreso al equipo y ser leídos mediante la exposición del elemento sensible utilizando la rotación de una perilla mecánica, la posición inicial H/P y otras utilizadas para realizar las pruebas de garantía de calidad (*Quality Assurance*) que recomienda el fabricante antes de realizar la lectura de los detectores para conocer la estabilidad del lector, cada una pone a prueba el rendimiento del tubo fotomultiplicador PMT mediante señales conocidas entregando determinados valores a través de la interfaz del software proporcionado por el fabricante, dichas posiciones son DRK que entrega un valor correspondiente al ruido electrónico de fondo con la matriz LED apagada, CAL es el valor obtenido por la señal generada al exponer el PMT a una fuente de C^{14} y la posición LED que enciende la matriz completa cuyo valor da a conocer la estabilidad de la intensidad del haz.

Figura 4.3: Lector MicroStar, gaveta del lector y casete de montaje para OSLD nanoDot, lector de código QR. *Dispositivo fabricado por Landauer.Inc.*²⁶

Durante la estimulación interna se hace uso de una matriz de 36 LED. El proceso de lectura cuenta con dos modos, el modo de haz fuerte (*Strong Beam*) se usa cuando los detectores fueron expuestos a dosis bajas, por lo que el dispositivo hace uso de los 36 LED, pero cuando la dosis de exposición es alta, el lector simplemente utiliza 6 LED, en el modo de haz débil (*Weak Beam*). La determinación del modo se realiza de manera automática o mediante la configuración de un valor llamado *Crossover Value (CV)*, donde cada vez que un dosímetro es analizado se utiliza un destello de luz de 0.1 segundos para estimar la cantidad de luminiscencia que generaría un destello completo 1 segundo. La estimación se compara con CV, que según el fabricante es del orden de 0.1 Gy y dependiendo de si el valor es mayor o menor, se utiliza un modo u otro. Un reporte del IAEA⁹ menciona que el modo de lectura utilizado y el tiempo de exposición de los OSLD nanoDot, tiene una relación indirecta con la dosis administrada, ya que para dosis altas el sistema utiliza el modo de haz débil, lo que implica que la pérdida de señal por lectura se encuentre por debajo del 0.1 %, pero para dosis bajas las pérdidas de señal por lectura se encuentran por encima de este valor debido a que se utiliza el modo de haz fuerte. Estos aspectos son importantes porque permiten mantener al PMT en buenas condiciones de funcionamiento, pero se debe tener especial cuidado en no cometer errores a la hora de lectura del fondo o *background* o cuando la señal de lectura se encuentra en las cercanías del valor de CV seteado.²⁶

4.1.4. Unidad de blanqueo óptico

Una de las ventajas que se presenta al usar OSLD nanoDot es la posibilidad de utilizarlos varias veces en distintas mediciones. Pero, para que esto sea posible el detector debe pasar por un proceso de limpieza llamado, blanqueo óptico (*Bleaching*).

Para el blanqueo se utilizó una unidad cilíndrica de 40 cm de altura y 11 cm de diámetro con orificios, para evitar que el aumento de temperatura afecte la carcasa de los detectores que se exponen a la luz de una lampa halógena de 40 W, esto se puede observar en la Figura 4.4.

Figura 4.4: Unidad de blanqueo óptico y exposición del elemento sensible, utilizando una lampara de filamento de tungsteno de 40 W.

Si bien el proceso permite liberar una gran parte de las cargas atrapadas en las distintas trampas, aparece una señal remanente debido a la saturación de trampas profundas que no pueden ser liberadas, introduciendo una señal de fondo o M_{bkg} , que luego es restada en la lectura corregida de la Ecuación 4.2. Muchas investigaciones han demostrado que el tiempo necesario para que el detector alcance su valor mínimo de M_{bkg} depende de la intensidad y tipo de lámpara utilizada, así como de la longitud de onda y nivel de dosis absorbida.

4.1.5. Cámara de ionización - Plano paralela

Para la dosimetría de referencia y relativa se utilizó una cámara de ionización plano paralela tipo ROOS, modelo 34001 como se observa en la Figura 4.5, recomendada por la IAEA para la dosimetría de referencia en haces de electrones utilizados en radioterapia.

Figura 4.5: Cámara de ionización plano paralela. *Fabricado por PTW - The Dosimetry Company.*²⁷

Dentro de las características constructivas que presenta este modelo de CI, se destaca su diámetro externo de 44 mm constituido por un anillo de guarda de 4 mm que evita las perturbaciones de baja energía que se producen en el campo y en su centro un volumen sensible de $0,35 \text{ cm}^3$ dentro de un radio de 7,5 mm ubicado a 2 mm de profundidad por debajo de la superficie en el centro de la cámara. Su

rango de energías útil es de 2 MeV a 45 MeV destacando que presenta un efecto de polaridad menor al 1% y su respuesta nominal es de 12 nC/cGy.

Además de la dosimetría absoluta se utilizó en las diferentes pruebas de calibración y caracterización en haces de electrones, en los diferentes *set up* experimental. Se aprecia en la Figura 4.6 un montaje experimental, donde la cámara fue colocada sobre la superficie de un fantoma de placas de acrílico y comparar su respuesta con la de los OSLD nanoDot para conocer cómo responden a los cambios espectrales sobre la superficie en diferentes configuraciones o casos clínicos en tratamientos con electrones.

Figura 4.6: Montaje experimental para mediciones en superficie con cámara de ionización plano paralela tipo ROOS.

4.1.6. Cámara de ionización - Cilíndrica

En algunas pruebas se utilizó una cámara de ionización cilíndrica Semiflex 3D 31010 de la firma PTW, de pequeñas dimensiones como se observa en la Figura 4.7, que cuenta con un volumen sensible de $0,07 \text{ cm}^3$, adecuada para dosimetría de campos pequeños y para distribuciones de dosis en zonas de alto gradiente de dosis. El volumen sensible es aproximadamente esférico por lo cual no presenta dependencia angular.²⁷

Figura 4.7: Cámara de ionización cilíndrica Semiflex 3D 31010, PTW. *Extraído de: Pagina oficial del fabricante PTW - The Dosimetry Company.*²⁷

Como se aprecia en la Figura 4.8, la CI fue colocada en el cono de electrones de manera que no interfiriese en el haz de radiación incidente sobre los detectores OSL, esto nos permite controlar las

variaciones en el *output* del AL en sucesivos disparos, controlando las variaciones en el rendimiento del equipo mediante una señal de referencia.

Figura 4.8: Cámara de ionización cilíndrica ubicada en el cono de electrones para medir el output del AL.

Dadas las pequeñas dimensiones de esta cámara fue utilizada para medir la atenuación del haz de electrones producida por el detector OSL nanoDot ubicado en la superficie.

4.2. Métodos

4.2.1. Determinación de la dosis absorbida con OSLD nanoDot

La determinación de la dosis absorbida D , en dosimetría *in vivo* con OSLD nanoDot en condiciones clínicas se realizará mediante la Ecuación 4.1 propuesta por el TG-191 de la Asociación Americana de Física Médica (AAPM) en el informe 'El uso clínico de dosímetros luminiscentes',²⁵ que detalla los factores y procedimientos a tener en cuenta para su cálculo y obtención de la dosis en un punto.

$$D = M_{corr} \times N_D \times K_Q \times K_F \times K_L \times K_\theta \times K_{CC} \times K_{OA} \times K_{OF} \quad (4.1)$$

Donde M_{corr} , corresponde a la lectura del OSL corregida por los factores de influencia, los cuales son detallados en la sección 4.2.2. N_D es el coeficiente de calibración obtenido de una curva de calibración la cual convierte las cuentas del OSLD nanoDot ubicado en la superficie a la dosis en la profundidad de tratamiento $R_{85\%}$ para las diferentes energías de electrones. Los diferentes K corresponden a los factores de corrección que afectan al detector desnudo en la superficie al cambiar la configuración de tratamiento respecto a las condiciones de calibración.

El factor de corrección K_Q , considera los cambios en la respuesta del OSLD cuando las mediciones se realizan en energías de electrones diferentes a la calidad del haz en la cual se realizó la calibración.

El factor de corrección K_L , considera la pérdida de linealidad del detector. Algunos autores han documentado una supra-linealidad en la respuesta de los OSLD por encima de los 3 Gy a 4 Gy. En este trabajo debido a que los tratamientos clínicos con haces de electrones se encuentran en torno a los 2 Gy, se evaluó la respuesta en un intervalo de 0.5 Gy a 3.5 Gy, encontrando una respuesta lineal, por lo que cual no fue necesario utilizar el factor K_L siempre que las mediciones se encuentren en este intervalo de dosis.

El factor K_F , corrige la pérdida de señal en el tiempo luego de la irradiación (*fading*). En el caso de establecer un tiempo de lectura igual al utilizado durante la calibración el factor K_F se vuelve despreciable. En este trabajo se estableció leer los detectores luego de transcurridas 24 horas con una ventana de ± 2 horas después de la irradiación.

El factor de corrección K_θ tiene en cuenta la respuesta del OSL respecto al ángulo de incidencia del haz de radiación, es importante destacar la necesidad que sea determinado en las mismas condiciones experimentales que será utilizado en la clínica. En este trabajo la calibración se realizó con el detector desnudo en la superficie ubicado de manera perpendicular al haz de electrones. En los tratamientos clínicos debido a la proximidad del cono de electrones con el paciente las variaciones angulares máximas no superan los 20° .

En esta tesis se agregan los factores K_{CC} que corresponde al factor de corrección por conformación de campo cuando un bloque de *cerrobend* es colocado para proteger órganos a riesgo, K_{OA} es el factor de corrección *Off-Axis* por colocar el detector fuera del eje central del haz y K_{OF} corresponde al factor de corrección por cambiar el aplicador de electrones respecto al de referencia (*Output Factor*) utilizado para obtener la curva de calibración (cono de $10 \times 10 \text{ cm}^2$).

4.2.2. Lectura corregida - M_{corr}

La lectura corregida utilizada en la Ecuación 4.1 es la lectura obtenida a partir de la siguiente Ecuación 4.2.

$$M_{corr} = K_i \times \frac{\sum_j M_{raw,j} \times K_D^{j-1}}{J} - M_{bkg} \quad (4.2)$$

En la Ecuación 4.2 K_i corresponde al factor de corrección por el cambio en la sensibilidad individual de cada detector del lote, M_{raw} corresponde a la lectura cruda del OSL nanoDot luego de ser expuesto a un haz de radiación, K_D es un factor de corrección que corresponde a la pérdida de señal por múltiples lecturas (*Depletion*), j corresponde a la cantidad de lecturas realizadas y M_{bkg} es la señal de fondo leída antes de cada exposición.

4.2.3. Cálculo de incertezas

Generalmente cuando realizamos repetidas mediciones en un mismo *set up* experimental, los resultados representan solo una aproximación o estimación del valor verdadero, dependiendo de la precisión del método. Esta falta de conocimiento del valor verdadero de la medición se conoce como incertidumbre,

que debe ser expresada por un valor cuantitativo y acompañar el resultado de la medición como se observa en la Ecuación 4.3.

$$y = x_m \pm \mu_x \quad (4.3)$$

La Ecuación 4.3 nos está indicando que el valor verdadero 'y' se encuentra dentro del intervalo $\pm\mu_x$ respecto del valor medido 'x_m', introduciendo el concepto de error, que es la diferencia entre el valor medido y un valor de referencia. Se debe tener en cuenta que el error es distinto a la incertidumbre, ya que al aplicar los factores de influencia correspondientes al resultado de las medidas se esperaría que los errores sean aproximadamente igual a cero, pero la medición puede seguir presentando una gran incertidumbre. Estadísticamente, la incertidumbre de una medida se presenta como una dispersión de los valores obtenidos de una medición realizada repetidas veces, bajo las mismas condiciones experimentales.

Tomando como referencia la guía para la evaluación y expresión para la incertidumbre de los resultados o NIST²⁸ (*National Institute of Standards and Technology*) la incertidumbre asociada a la medición de la dosis con OSLD en esta tesis se obtendrá de la 'propagación de incertidumbres', que se obtiene a partir de la combinación de las incertidumbres tipo A (μ_A), evaluadas estadísticamente de un conjunto de valores medidos repetidamente, cuya variación es inconsistente y las incertidumbres tipo B (μ_B), obtenidas del resultado de un conjunto de medidas que se desvían de un valor de referencia.

Podemos encontrar dos tipos de incertidumbres, para las tipo A se emplean métodos estadísticos para el tratamiento de datos, por ejemplo, desviación estándar o regresión lineal. En el caso de las tipo B, la evaluación es más compleja y generalmente se basa en información relevante disponible, por ejemplo, mediciones anteriores, información especificada por el fabricante o un correcto conocimiento del resultado deseado.

Para hallar la Ecuación que representa la propagación de incertidumbres y obtener la incertidumbre total del método, supongamos un mesurado 'y' en función de las variables de entrada 'x_i', siendo cada 'x_i' un conjunto de 'n' mediciones independientes. Donde cada medición presentara su propia incertidumbre 'μ_i' asociada, es decir, Ecuaciones 4.4:

$$y_1 = (x_1 \pm \mu_1) \quad ; \quad y_2 = (x_2 \pm \mu_2) \quad (4.4)$$

Si consideramos que todas las variables de entrada 'x_i' son independientes entre sí, a partir del desarrollo en serie de Taylor de primer orden aplicado a 'y' obtenemos la siguiente Ecuación 4.5:

$$\mu_{total}^2(y) = \sum_{i=1}^N \left[\frac{\partial y}{\partial x_i} \right]^2 \times \mu^2(x_i) \quad (4.5)$$

Esta expresión representa el primer término del desarrollo en serie de Taylor de primer orden, el segundo término se anula por ser las variables de entrada 'x_i' independientes. Luego, se desarrolla la expresión que representa la propagación de incertidumbres para casos de funciones expresadas como el producto de variables de entrada independientes entre sí, es decir, $y = c(x_1 \times x_2 \times x_3 \times x_4 \dots \times x_i)$. Demostrando que la incertidumbre total expandida, es la suma en cuadratura de las incertidumbres relativas de cada entrada, como se aprecia en la Ecuación 4.6:

$$\frac{\mu_{total}(y)}{y} = \sqrt{\left[\frac{\mu(x_1)}{x_1}\right]^2 + \left[\frac{\mu(x_2)}{x_2}\right]^2 + \left[\frac{\mu(x_3)}{x_3}\right]^2 + \dots + \left[\frac{\mu(x_n)}{x_n}\right]^2} \quad (4.6)$$

La Ecuación 4.6 será utilizada para el calculo de la incertidumbre total del sistema de medición de dosimetría *in vivo*, basándose en que el valor de dosis 'D' en la superficie del paciente se calcula a través de una multiplicación de términos dados por la Ecuación 4.1.

Si consideramos que la distribución de probabilidad que caracteriza a las mediciones tomadas durante la práctica siguen una distribución normal o gaussiana, la incertidumbre combinada μ_{total} define un intervalo $-\mu_{total} \leq y \leq +\mu_{total}$, en el cual se considera que se encuentra el valor real del mensurado 'y'. Se define como intervalo de confianza (IC) a todas aquellas mediciones que se encuentran dentro de una desviación estándar σ que corresponden al 68% de la muestra, es decir, se cree con una confianza del 68% que $y = x_{total} \pm \mu_{total}$. En ocasiones se requiere expandir el IC para tener mayor seguridad de que el valor verdadero del mesurado se encuentra dentro del intervalo, para esto se utiliza la incertidumbre expandida obtenida de utilizar un factor de cobertura 'K'.

Las incertidumbres en este trabajo, se presentan como una desviación estándar relativa $\sigma\%$ dada por la Ecuación 4.7, multiplicada por un factor de cobertura $K = 2$, lo cual representa un intervalo de confianza del 95%.

$$\sigma\% = K\sigma \times 100 \quad (4.7)$$

4.3. Caracterización de variables intrínsecas del OSLD nanoDot

A lo largo de la Sección 4.3 se desarrollan los diferentes métodos utilizados para la caracterización de las variables intrínsecas que afectan la respuesta del OSLD nanoDot.

4.3.1. Factor de sensibilidad individual de los OSLD nanoDot - K_i

El factor de sensibilidad K_i permite conocer cómo responde cada detector OSL con respecto al valor promedio del lote, cuando a todos se les entrega la misma dosis. Para el desarrollo de esta tesis no se utilizó el valor de K_i proporcionado por el fabricante. Este factor fue calculado mediante la Ecuación 4.8, donde K_i se obtiene como la razón entre el valor promedio del lote M_i respecto de la respuesta de cada detector individual M_t .

$$K_i = \frac{M_i}{M_t} \quad (4.8)$$

Obtenidos mediante las Ecuaciones 4.10 y 4.9.

$$M_i = \frac{\sum L_n - B_{bkg}}{n} \quad (4.9)$$

$$M_t = \frac{\sum M_i}{m} \quad (4.10)$$

El valor M_i de la Ecuación 4.9 representa el promedio de las lecturas realizadas a cada detector restándole la señal de fondo M_{bkg} y 'n' es el número de lecturas realizadas; el valor M_t se obtiene de la

Ecuación 4.10 y corresponde al promedio de las respuestas de todos los detectores, siendo 'm' el número de detectores del lote.

Para el desarrollo de este trabajo se utilizó un lote de diez OSLD nanoDot nuevos correspondiente a un lote cribado. Para determinar K_i primero se leyó la señal de fondo M_{bkg} después de haber sido blanqueados y luego fueron irradiados en un haz de electrones de 9 MeV, entregando una dosis de 0.5 Gy. Se utilizó una dosis baja para preservar la vida útil del detector por dosis acumulada. En la configuración de irradiación los diez detectores fueron colocados simultáneamente en un campo de $10 \times 10 \text{ cm}^2$, en la Figura 4.9 se puede observar el montaje experimental utilizado durante la prueba.

Figura 4.9: Representación gráfica del montaje experimental para determinar el factor de sensibilidad individual K_i de cada detector.

En la Imagen 4.10 se observan los elementos utilizadas para el *set up* experimental, donde los detectores fueron colocados sobre un fantoma sólido de acrílico a una DFS = 100 cm y una profundidad de 1 cm utilizando un *bolus* de silicona.

Figura 4.10: Disposición de los detectores sobre fantoma sólido de placas de acrílico. Montaje experimental utilizado para encontrar factor K_i .

4.3.2. Factor de corrección por múltiples lecturas (*Depletion*) - K_D

Para la evaluación de la pérdida de señal por lectura y así obtener el factor de corrección K_D , se utilizaron ocho OSLD nanoDot. Las irradiaciones se realizaron en grupos de dos detectores, la disposición es apreciable en la Figura 4.11b. Todos los detectores fueron irradiados con una dosis de 1 Gy, en las energías de 6, 9, 12 y 15 MeV de electrones, con estas pruebas se busca determinar si K_D depende de la energía del haz.

Figura 4.11: a) Representación gráfica del montaje experimental para la evaluación del factor de depleción K_D . b) Disposición de los detectores durante la irradiación.

El haz de electrones incide perpendicular sobre el elemento sensible de los detectores, como se observa en la Imagen 4.12, para el *set up* experimental se utilizó un cono de 10 x 10 cm², los OSLD fueron ubicados a una DFS = 100 cm y una profundidad de 1 cm proporcionada por un *bolus* de silicona. Los detectores fueron colocados sobre un fantoma de placas de acrílico el cual es utilizado como elemento dispersor (*backscatter*).

Figura 4.12: Montaje experimental utilizado en la evaluación del factor de corrección por depleción K_D .

4.3.3. Factor de corrección por pérdida de señal en el tiempo (*Fading*) - K_F

Para evaluar la pérdida de señal en el tiempo después de la irradiación de los OSLD nanoDot y así poder determinar el factor de corrección K_F , se utilizaron 2 detectores y se promediaron los resultados para minimizar los errores introducidos por el sistema de lectura y obtener un mejor modelado para esta función.

Se realizaron irradiaciones separadas para cada uno de los detectores OSL posicionados en el eje central del haz de electrones de 9 MeV como se observa en la Figura 4.13b, y se los expuso a una dosis de 0.5 Gy.

Figura 4.13: a) Representación gráfica del montaje experimental para la evaluación del factor de corrección por pérdida de señal en el tiempo K_F (*fading*). b) Detector OSLD nanoDot ubicado en el eje central del haz.

La configuración experimental fue la misma que se utilizó para la prueba de *depletion*, utilizando un cono de 10 x 10 cm², los detectores se encontraban a una DFS = 100 cm y a una profundidad de 1 cm proporcionada por un bolus y por debajo un fantoma sólido de acrílico de 50 mm de espesor.

4.3.4. Análisis de la sensibilidad de los OSLD nanoDot con la dosis acumulada

Los detectores ópticamente estimulados presentan la ventaja de poder ser utilizados múltiples veces mediante repetir el procedimiento de irradiación y blanqueo óptico. Esta prueba pretende evaluar la reproducibilidad en la respuesta de los OSLD nanoDot, sometidos a repetidas irradiaciones con una misma dosis, evaluando las variaciones en su sensibilidad debida a la dosis acumulada. Para esta prueba se hizo uso de un OSLD nanoDot, luego de la irradiación fue leído 24 hs después y posteriormente se realizó un blanqueo óptico de 24 horas, este procedimiento se repitió múltiples veces evaluando las variaciones en su respuesta. El montaje experimental es el mismo que se utilizó para la prueba de *fading*, Figura 4.13. El detector se posicionó en el eje central de un haz de electrones de 9 MeV, con un cono de 10 x 10 cm² y sobre la superficie de un fantoma sólido de 50 mm de espesor a una profundidad de 1 cm y una DFS de 100 cm. En cada una de las irradiaciones se utilizaron las mismas unidades monitoras correspondientes a una dosis de 2 Gy.

4.4. Caracterización de variables extrínsecas que afectan la respuesta de los OSLD nanoDot

En esta sección se describe la metodología utilizada en la caracterización de las variables externas que pueden afectar la respuesta del detector, teniendo en cuenta que durante las mediciones clínicas de dosimetría *in vivo* en pacientes, el detector será colocado desnudo sobre la superficie de la piel generalmente en el eje central del haz de electrones. Esta disposición del OSLD nanoDot hace que se encuentre expuesto a una problemática asociada con las variaciones del espectro energético debido a la radiación dispersada y a la contaminación electrónica, la cual está compuesta de fotones y electrones de baja energía, haciendo que su respuesta cambie dependiendo de las variaciones en las condiciones de tratamiento respecto de la calibración, siendo distintas para cada paciente. Para las pruebas de caracterización de las diferentes variables presentes en la clínica de los tratamientos con electrones, las unidades monitoras son calculadas para entregar una determinada dosis a la profundidad de tratamiento $R_{85\%}$ para una energía de haz de 9 MeV, la cual será utilizada para obtener la curva de calibración.

4.4.1. Factor de corrección angular - K_θ

Se analizó como afecta la respuesta del OSLD nanoDot las variaciones en el ángulo del haz de electrones, respecto a una incidencia normal. En muchas situaciones clínicas las irregularidades en la anatomía del paciente no permiten colocar el detector de manera perpendicular al haz.

Como se ilustra en la Figura 4.14 para evaluar la dependencia angular del detector y hallar K_θ , se utilizó un OSLD nanoDot para cada ángulo utilizando un cono de $10 \times 10 \text{ cm}^2$ y el detector posicionado desnudo sobre la superficie de un fantoma de acrílico de 50 mm de espesor en el eje central del haz de electrones a una DFS = 100 cm, irradiados con una dosis de 0.5 Gy en la energía de 9 MeV.

Figura 4.14: Representación gráfica del montaje experimental para evaluar la dependencia angular.

La configuración utilizada para evaluar la dependencia angular se realizó para los ángulos de gantry 10° , 20° , 30° y 40° respecto de la incidencia normal a 0° . Como se observa en la Imagen 4.15 se utilizó una cámara de ionización cilíndrica colocada en el cono de electrones, conectada a un electrómetro, utilizada como señal de referencia para independizarse de los posibles cambios en el rendimiento del acelerador lineal entre disparos para los diferentes ángulos del gantry.

Figura 4.15: Imágenes del montaje experimental con OSLD nanoDot sobre la superficie del fantoma utilizado para la evaluación de la dependencia angular.

4.4.2. Factor de corrección *Off-Axis* - K_{OA}

En algunas situaciones clínicas es muy difícil colocar el detector sobre la superficie del paciente en el eje central del haz. Mediante esta prueba se evalúa como afecta la respuesta del OSLD nanoDot cuando es colocado alejado del eje central del haz (*Off-Axis*), debido a que la fluencia de energía puede presentar diferentes componentes espectrales en los diferentes sectores de un haz de electrones. Por estos motivos se evalúa si es necesario utilizar un factor de corrección K_{OA} cuando el detector no es posicionado en el eje central del haz. Para caracterizar la respuesta del OSLD nanoDot se utiliza una cámara de ionización plano paralela en las mismas condiciones experimentales.

Se utilizaron ocho OSLD nanoDot colocados desnudos sobre la superficie de un fantoma sólido de acrílico de 50 mm de espesor dentro de un campo de radiación de $20 \times 20 \text{ cm}^2$ a una DFS = 100 cm, Todos los detectores fueron irradiados al mismo tiempo con una dosis de 1 Gy. La Figura 4.16 nos permite ver la configuración utilizada.

Figura 4.16: Representación gráfica del montaje experimental utilizado para evaluar la respuesta de los OSLD nanoDot fuera del eje central del haz.

En la Imagen 4.17 se puede apreciar que en la prueba se utilizaron cuatro puntos separados 2,5 cm el uno del otro, tomando como referencia el eje central del haz utilizando un cono de $20 \times 20 \text{ cm}^2$.

Figura 4.17: Montaje experimental de los OSLD nanoDot utilizado para evaluar su respuesta fuera del eje central del haz.

En la Imagen 4.18 se observa que para las mediciones realizadas con la cámara de ionización plano paralela se siguió el mismo procedimiento, comparando su respuesta con la de los OSLD nanoDot sobre la superficie, en las distintas excentricidades separadas 2.5 cm.

Figura 4.18: Montaje experimental de la cámara de ionización plano paralela utilizado para evaluar la respuesta *Off Axis*.

4.4.3. Factor de corrección por conformación de campo para el cono de 10 x 10 cm² - K_{CC10}

El AL cuenta con varios conos de electrones de distintos tamaños para modificar el haz de radiación, que a su vez permiten acoplar en el extremo más cercano al paciente bloques de *cerrobend* para conformar el campo de manera personalizada para cada paciente.

Para caracterizar la respuesta del OSLD nanoDot se compara con una cámara de ionización plano

paralela en las mismas condiciones experimentales, esto permite evaluar la respuesta del detector a las distintas conformaciones de campo que se presentan en un tratamiento con electrones, tomando como referencia el bloque estándar de un cono de $10 \times 10 \text{ cm}^2$ y hallar un factor de corrección K_{CC10} . Para ello se redujo el bloque de $10 \times 10 \text{ cm}^2$ estándar a diferentes diámetros como se ilustra en la Figura 4.19b.

Figura 4.19: a) Representación gráfica del montaje experimental utilizado para evaluar la respuesta de los OSLD nanoDot para diferentes conformaciones de un cono de $10 \times 10 \text{ cm}^2$. b) Disposición del OSLD nanoDot en el eje central del haz dentro del campo conformado por los diferentes bloques de cerrobend.

Para esta prueba se hizo uso de un OSLD nanoDot en cada irradiación y de la cámara de ionización plano paralela colocados en un campo de radiación conformado determinado por un cono de $10 \times 10 \text{ cm}^2$, para las exposiciones se utilizaron dos bloques de cerrobend con dimensiones de $\varnothing_1 = 6 \text{ cm}$ y $\varnothing_2 = 8 \text{ cm}$. Los detectores fueron colocados en la superficie de un fantoma solido de acrílico de 50 mm de espesor en el eje central del haz a una DFS = 100 cm e irradiados con las unidades monitoras correspondientes a la dosis de 1 Gy . Los bloques y la disposición de los OSLD nanoDot dentro del campo conformado se puede observar en la Imagen 4.20.

Figura 4.20: Bloques de cerrobend utilizados para la conformación del haz de electrones y ubicación del OSLD nanoDot en el eje central del haz de un cono de $10 \times 10 \text{ cm}^2$.

Se observa en la Imagen 4.21 el mismo montaje experimental utilizado para la cámara de ionización plano paralela cuya respuesta es comparada con la de los OSLD nanoDot.

Figura 4.21: Montaje experimental de la cámara de ionización plano paralela para las distintas conformaciones de campo en un cono de $10 \times 10 \text{ cm}^2$.

4.4.4. Factor de corrección por conformación de campo para el cono de $20 \times 20 \text{ cm}^2$ - K_{CC20}

En forma similar a la conformación del cono de $10 \times 10 \text{ cm}^2$, se caracterizó la respuesta de los OSLD nanoDot para conformaciones de campo del cono de $20 \times 20 \text{ cm}^2$ y así hallar el factor de corrección K_{CC20} . La respuesta del dosímetro se comparó con la obtenida por la cámara de ionización plano paralela en las mismas condiciones experimentales. En esta prueba se hizo uso de un único OSLD nanoDot por irradiación en el mismo montaje experimental de la Figura 4.19a pero utilizando un cono de $20 \times 20 \text{ cm}^2$ con diferentes dimensiones de bloques de *cerrobend* utilizados para conformar el campo de radiación.

Se utilizó un cono de $20 \times 20 \text{ cm}^2$ y se construyeron cuatro bloques de *cerrobend* de diferentes diámetros para reducir el campo a las dimensiones $\varnothing_1 = 17,5 \text{ cm}$, $\varnothing_2 = 15 \text{ cm}$, $\varnothing_3 = 12,5 \text{ cm}$ y $\varnothing_4 = 10 \text{ cm}$ como se observa en la Imagen 4.22.

Figura 4.22: Bloques de *cerrobend* utilizados para conformar el cono de $20 \times 20 \text{ cm}^2$.

Los detectores fueron colocados en la superficie de un fantoma sólido de acrílico de 50 mm de espesor en el eje central del haz de radiación a $DFS = 100$ cm y para la irradiación se utilizó una dosis de 1 Gy con la energía de 9 MeV de electrones. La disposición de los OSLD nanoDot dentro del campo conformado se puede observar en la Imagen 4.23.

Figura 4.23: Montaje experimental utilizado para la evaluación de la conformación de campo K_{CC20} para un cono de 20×20 cm².

4.4.5. Factor de corrección por cambio en el tamaño de campo (*Output Factor*) - K_{OF}

Esta prueba busca determinar las variaciones en la respuesta de los OSLD nanoDot desnudos en superficie, al utilizar distintos conos de electrones respecto al utilizado para obtener la curva de calibración, ya que las variaciones del tamaño de campo generan cambios en la fluencia de energía y en la componente retrodispersada en el fantoma. A esta función se la conoce como *Output Factor* y es modelada por el factor de corrección K_{OF} .

Para estas pruebas la cámara de ionización plano paralela no solo fue utilizada para evaluar la respuesta de los detectores en superficie, si no que también se utilizó para verificar los valores de OF utilizados por el sistema de planificación de tratamientos, los cuales se observan en el Cuadro 4.1, normalizados al cono de electrones de 10×10 cm² a la profundidad del máximo de dosis para cada energía. En este trabajo solo se evaluó la respuesta para una energía de 9 MeV de electrones, ubicando la CI plano paralela en $R_{máx} = 2$ cm y se verificaron los valores de OF.

Se puede observar en la Figura 4.24 la utilización de diferentes tamaños de aplicadores de electrones con el detector OSL nanoDot ubicado desnudo sobre la superficie en el eje central del haz para cada una de las irradiaciones.

Cuadro 4.1: Valores de OF correspondientes a las diferentes energías de electrones del AL Varian Clinac iX, utilizados por el TPS.

Valores de OF normalizados al cono de 10 x 10 cm ² medidos en la profundidad del máximo de dosis.				
R _{máx} (cm)	1.2	2	2.7	3
Energía	E 6	E 9	E 12	E 15

Cono	1.071	1.064	1.038	1.011
6 x 6 cm ²	0.969	0.975	0.967	0.979
10 x 10 cm ²	1.000	1.000	1.000	1.000
15 x 15 cm ²	1.000	0.997	0.994	0.989
20 x 20 cm ²	1.010	0.981	0.972	0.965
25 x 25 cm ²	1.004	0.958	0.941	0.931

Figura 4.24: Representación gráfica del montaje experimental para evaluar la influencia de las variaciones en la respuesta de los OSL con el tamaño de campo de los diferentes aplicadores de electrones desde 6 x 6 cm² a 25 x 25 cm².

En estas pruebas se utilizaron diferentes tamaños de conos de electrones, 6 x 6 cm², 10 x 10 cm², 20 x 20 cm² y 25 x 25 cm² como los que se observan en la Imagen 4.25, los OSLD se colocaron desnudos en el eje central del haz sobre un fantoma solido de acrílico de 50 mm de espesor a una DFS = 100 cm y se utilizaron las unidades monitoras correspondientes a una dosis de 1 Gy en todas las irradiaciones.

Figura 4.25: Conos de electrones utilizados para la caracterización de la respuesta K_{OF} .

La cámara de ionización plano paralela se colocó en las mismas condiciones experimentales que los OSLD nanoDot, la cual es utilizada como referencia para evaluar sus repuestas.

4.4.6. Atenuación que produce el OSL en un haz de electrones

Para evaluar la atenuación que produce el OSLD se utilizó una CI cilíndrica PTW SemiFlex 3D de pequeñas dimensiones colocada en un fantoma cilíndrico de polimetil metacrilato (PMMA), Imagen 4.26, que cuenta con orificios a distintas profundidades de la superficie. Para determinar si el porcentaje de atenuación depende de la energía, se colocó la CI a las profundidades del máximo de dosis para 6, 9, 12 y 15 MeV de electrones, estas profundidades fueron obtenidas de las curvas de PDD.

Figura 4.26: Fantoma de PMMA cilíndrico.

La configuración de irradiación se observa en la Figura 4.27, sobre el eje central del haz se posicionó el volumen sensible de la CI a la profundidad correspondiente al máximo de dosis con una DFS = 100 cm

en un campo de radiación de $10 \times 10 \text{ cm}^2$. Luego se irradió con un haz de electrones con y sin presencia del OSLD nanoDot, se utilizaron 300 UM en esta prueba.

Figura 4.27: Representación gráfica del montaje experimental utilizado para determinar la atenuación que producen los OSL en un haz de electrones.

Se realizaron 3 irradiaciones para cada energía con los OSLD nanoDot en la superficie por encima del volumen sensible de la CI y sin presencia del detector. Se promediaron las lecturas obtenidas por el electrómetro para cada una de las energías y se calculó el porcentaje de atenuación que produce la presencia del detector, la Imagen 4.28a muestra el montaje experimental utilizado y la Imagen 4.28b las dimensiones entre el OSLD nanoDot $1 \times 1 \text{ cm}^2$ y el volumen sensible de la CI.

Figura 4.28: a) Montaje experimental para determinar el porcentaje de atenuación producida por los OSL en un haz de electrones. b) Comparación entre las dimensiones del volumen sensible de la CI y las del OSLD nanoDot.

4.4.7. Dosimetría absoluta en haces de electrones

Se realizó un procedimiento de dosimetría absoluta para evaluar la estabilidad y el rendimiento del acelerador lineal Varian Clinac iX utilizando el protocolo de la IAEA TRS-398. Se utilizó una cámara de ionización plano paralela tipo ROOS, con un intervalo de medición para energías de 2 a 45 MeV y un volumen sensible de $0,35 \text{ cm}^3$, con un punto efectivo ubicado a 2 mm en el centro por debajo de la superficie.

La CI fue sumergida en un fantoma de agua como se ve en la Imagen 4.29, conectada a un electrómetro Keithley-617.

Figura 4.29: Fantoma de agua y cámara de ionización plano paralela. Montaje experimental utilizado para determinar el rendimiento en haces de electrones.

Se realizaron tres mediciones para cada energía entregando 100 UM, la cámara de ionización fue ubicada posicionando el punto efectivo de medición en la profundidad del máximo de dosis en el eje central del haz de electrones, con una distancia fuente superficie igual a 100 cm y utilizando el cono de $10 \times 10 \text{ cm}^2$, como se aprecia en la Imagen 4.30. Las lecturas obtenidas fueron corregidas por los factores de influencia siguiendo el procedimiento dispuesto en el protocolo TRS-398²⁵ y los resultados obtenidos fueron comparados con los valores del rendimiento utilizado por el sistema de planificación.

Figura 4.30: Montaje de la cámara de ionización plano paralela en el fantoma de agua para realizar dosimetría absoluta IAEA TRS-398.

En la determinación de la dosis absoluta en haces de electrones, es necesario calcular los factores de corrección: K_{pol} , que corrige la respuesta de una cámara de ionización por el efecto de un cambio en la polaridad de la tensión de colección aplicada a la cámara, K_{ion} , que corrige por el efecto de recombinación iónica y K_{tp} , que corrige la respuesta de una cámara de ionización por el cambio en la temperatura y presión respecto a las condiciones de referencia establecidas en el laboratorio de calibración. Por tratarse de cámaras de ionización abiertas, las condiciones ambientales influyen en la masa de aire dentro de la cámara y por ende es necesario conocer con mucha precisión estos factores durante un procedimiento de dosimetría absoluta, ya que estos valores serán utilizados como referencia por todos los sistemas de cálculo de dosis. Para medir las condiciones ambientales al momento de realizar la dosimetría se utilizó un barómetro y un termómetro ubicado dentro del fantoma, Imagen 4.31.

Figura 4.31: Barómetro y termómetro utilizados para medir las condiciones ambientales durante la dosimetría absoluta.

4.4.8. Factor de corrección de la respuesta de los OSLD por cambio de energía respecto a la de calibración - K_Q

Diferente bibliografía así como los datos provistos por el fabricante de OSL reportan que la respuesta de los detectores es independiente de la energía en haces de Megavoltaje, con diferencias menores al 2%. Esta característica de los detectores se puede verificar cuando la dosimetría se realiza a cierta profundidad. En este trabajo la dosimetría en haces de electrones se realizará con los OSLD nanoDot desnudos (sin uso de *cap de build-up*) sobre la superficie del paciente. Si observamos el modelado de las curvas de PDD en la Figura 4.32, la dosis en superficie aumenta con la energía del haz. Esto introduce una problemática asociada a la respuesta de los detectores, cuando en condiciones clínicas de tratamiento se utilizan haces de electrones de una energía distinta a la de calibración.

Figura 4.32: Curvas de PDD para diferentes energías de electrones.

En esta prueba se evaluaron los valores de la curva de PDD en superficie de cada energía y se analizaron las diferencias porcentuales normalizadas a la energía de 9 MeV, los resultados se compararon con las mediciones obtenidas por una cámara de ionización plano paralela ubicada en la superficie, para entregar siempre la misma dosis a la profundidad terapéutica R_{85} %.

Como se puede apreciar en la Imagen 4.33a, para analizar la variación de dosis en superficie, el *set up* experimental utilizado constó de una cámara de ionización plano paralela conectada a un electrómetro colocada sobre la superficie de un fantoma solido de 75 mm de espesor a una DFS = 100 cm, se utilizó un cono de $10 \times 10 \text{ cm}^2$ y se entregaron las UM calculadas en el TPS para entregar una dosis de 200 cGy a la profundidad de tratamiento R_{85} % para cada energía. Se realizaron 3 lecturas por energía y se obtuvo el promedio, al resultado se lo normalizó a la energía de 9 MeV. Se calculó la variación porcentual y se compararon los resultados obtenidos con los valores de PDD en superficie para verificar

su correspondencia.

Luego se realizó el mismo procedimiento con cuatro detectores OSLD nanoDot para conocer como responden a las variaciones en superficie, comparando su respuesta con los resultados obtenido con la CI. Se colocaron en el mismo *set up* experimental, en el eje central del haz a $DFS = 100$ cm sobre la superficie de un fantoma solido de placas de acrílico, y se utilizaron las energías de 6, 9, 12 y 15 MeV con las UM calculadas para entregar una dosis de 200 cGy a la profundidad de tratamiento $R_{85\%}$. En la Figura 4.33b se observa el montaje experimental.

Figura 4.33: Montaje experimental para conocer la respuesta de los OSLD nanoDot sobre la superficie para las diferentes energías de electrones.

Se evaluaron dos posibles soluciones para contemplar los cambios de respuesta de los OSLD en superficie al cambiar la energía de un haz de electrones:

- Obtener una curva de calibración para cada energía, en este caso no sería necesario utilizar un factor de corrección K_Q por cambio de energía.
- Obtener una curva de calibración para una sola energía y analizar la variación porcentual introducida en la respuesta de los detectores en comparación con las otras energías para entregar la misma dosis a la profundidad de tratamiento.

En este trabajo se optó por determinar la curva de calibración para una sola energía (9 MeV) y utilizar un factor de corrección K_Q que considere el cambio de la respuesta de los detectores en superficie al cambiar de energía.

4.4.9. Curva de calibración de los OSLD nanoDot

Para reportar la dosis absorbida a la profundidad de tratamiento $R_{85\%}$ mediante la respuesta de los OSLD nanoDot colocados en la superficie del paciente en los procedimientos de dosimetría *in vivo* en haces de electrones, se determinó una curva de calibración, que relaciona las lecturas M_{corr} de la Ecuación 4.2, obtenidas con los detectores, con la dosis absorbida prescrita a la profundidad terapéutica.

El fabricante reporta que la respuesta de los OSLD es lineal hasta una dosis de 3 Gy, para dosis superiores se requiere un ajuste por pérdida de linealidad o factor de corrección K_L . Por otro lado, algunos autores han documentado un umbral de dosis entre 3 Gy y 4 Gy para el inicio de la supralinealidad. La curva de calibración se determinó entre las dosis de 0.5 Gy a 3.5 Gy en intervalos de 0.5 Gy. Se utilizaron siete OSLD nanoDot y fueron irradiados en las siguientes condiciones de referencia: se utilizó un cono de electrones de $10 \times 10 \text{ cm}^2$ a una DFS = 100 cm sobre la superficie de un fantoma sólido de 50 mm de espesor. En cada caso se entregaron las unidades monitoras calculadas para las diferentes dosis a la profundidad de tratamiento $R_{85\%}$ en el sistema de planificación (TPS) que utiliza el servicio de radioterapia. La energía elegida para obtener la curva de calibración es un haz de 9 MeV de electrones con una tasa de 400 UM/min. El *set up* experimental es el mismo que se observa en la Figura 4.33b.

5. Resultados

5.1. Evaluación del sistema de lectura

Antes de iniciar con cada sesión de lectura de los detectores se procedió a realizar el control de calidad recomendado por el fabricante. Cada una de las pruebas se realizó ocho veces en las posiciones DKR, CAL y LED luego de un precalentado de todo el sistema de aproximadamente 30 minutos. Los resultados se muestran de las Figuras 5.1, 5.2, 5.3.

Figura 5.1: DRK: mide la señal de fondo con el LED apagado, dicho valor no debe exceder las 20 cuentas (según datos del fabricante).

Figura 5.2: CAL: mide el número de cuentas del tubo foto-multiplicador (PMT) cuando está expuesto a una fuente de C^{14} , los límites de control deben encontrarse dentro del $\pm 10\%$ del valor promedio (según datos del fabricante).

Figura 5.3: LED: mide las cuentas del tubo foto-multiplicador (PMT) cuando el arreglo de LED está prendido un tiempo determinado, los límites de control deben encontrarse dentro del $\pm 10\%$ del valor promedio,(según datos del fabricante).

Los resultados muestran una gran estabilidad y el correcto funcionamiento del sistema de lectura de los OSL nanoDot, encontrándose todos los resultados por debajo de las tolerancias establecidas por el fabricante.

5.2. Factor de sensibilidad individual K_i

Previo a la exposición se procedió a leer la señal de fondo M_{bkg} de cada detector, luego fueron expuestos a un haz de electrones entregando a todos la misma dosis de 0.5 Gy. Pasada 1 hora desde la irradiación, se realizaron tres lecturas para cada detector y se calculó el promedio restando a cada resultado el M_{bkg} correspondiente.

En la Figura 5.4, se observan los factores de sensibilidad individual K_i asociados a cada uno de los

dosímetros OSL nanoDot obtenidos a partir de la Ecuación 4.8, las barras de error asociadas a cada una de los valores es representativa de la incertidumbre individual de 1σ correspondiente a las variaciones entre lecturas que presento cada uno de los detectores. Las líneas punteadas corresponden a un intervalo de $\pm 5\%$ respecto al promedio de las lecturas, el cual debe satisfacer un lote cribado de detectores como lo determina el fabricante.

Figura 5.4: Factores de sensibilidad individual K_i de diez detectores expuestos a un haz de electrones de 9 MeV con una dosis de 0.5 Gy.

Se observa en la Figura 5.4 que de los factores de sensibilidad obtenidos solo uno se encuentra fuera de la tolerancia para un lote cribado, correspondiendo al detector N°5 con un valor de 1.069, sin embargo fue utilizado de la misma manera que el resto de los detectores del lote. El detector que presentó la mayor variación entre lecturas fue el N°7 con una variación porcentual de 2.7%.

5.3. Pérdida de señal por lectura – *Depletion*

Para determinar el factor de corrección K_D debido a la pérdida de señal por múltiples lecturas, se leyeron ocho OSLD nanoDot, dos por cada energía de electrones, 200 veces cada uno y el número de cuentas obtenido fue normalizado a la primera lectura del correspondiente detector. En la Figura 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, se puede apreciar con los marcadores de color azul y verde las sucesivas lecturas realizadas para cada OSLD nanoDot. Se realizó un ajuste de los datos por una función lineal de la forma Ecuación 5.1, representada por una línea sólida en cada gráfico.

$$y = ax + b \tag{5.1}$$

Las cruces ‘x’ en cada gráfico representan los valores de las 200 lecturas de cada detector expuesto a la misma energía del haz de electrones corregidos por el correspondiente valor de K_D .

De la Figura 5.5, 5.6, 5.7 y 5.8 se puede apreciar que el ajuste lineal realizado para los detectores OSL expuestos a un haz de electrones de 6 MeV presenta una pérdida de señal por lectura de 0.05%, éste porcentaje está representado por la pendiente del modelado, en 200 lecturas los dosímetros perdieron un 10% de su señal original. Al analizar los ajustes lineales realizados para las sucesivas lecturas en las energías de 9, 12 y 15 MeV de electrones comparado con el de haz de 6 MeV, se puede observar que la pérdida de señal por lectura presenta una variación mínima entre los mismos con valores de 0.06%, 0.04% y 0.05% respectivamente. A partir del análisis realizado para cada porcentaje de pérdida de señal por lectura en cada uno de los ajustes, se obtienen los factores K_D correspondientes a cada uno de los detectores. En las 200 lecturas realizadas a cada OSLD, los detectores expuestos al haz de 9 MeV perdieron un 11% de su señal original, y los detectores expuestos a los haces de 12 y 15 MeV perdieron un 9% y 10% respectivamente.

Figura 5.5: Pérdida de señal por lectura de dos OSLD nanoDot expuestos a un haz de electrones de 6 MeV. Las cruces en negro (x) representan las lecturas corregidas por el factor K_D normalizadas a la primer lectura.

Figura 5.6: Pérdida de señal por lectura de dos OSLD nanoDot expuestos a un haz de electrones de 9 MeV. Las cruces en negro (x) representan las lecturas corregidas por el factor K_D normalizadas a la primer lectura.

Figura 5.7: Pérdida de señal por lectura de dos OSLD nanoDot expuestos a un haz de electrones de 12 MeV. Las cruces en negro (x) representan las lecturas corregidas por el factor K_D normalizadas a la primer lectura.

Figura 5.8: Pérdida de señal por lectura de dos OSLD nanoDot expuestos a un haz de electrones de 15 MeV. Las cruces en negro (x) representan las lecturas corregidas por el factor K_D normalizadas a la primer lectura.

En el siguiente Cuadro 5.1 se presenta un resumen de lo obtenido por la prueba de *depletion*. Los valores de las pendientes 'a' obtenidas para cada detector difieren en menos de un $\pm 0.01\%$, concluyendo que el factor de corrección K_D es independiente de la energía del haz de radiación de electrones utilizado y aplicable cuando la configuración de lectura de los OSLD nanoDot se realice mediante el modo de lectura de baja intensidad con una exposición de 1 s y con un valor CV (*Cross Value*) de 1000, por lo cual en todos los casos a lo largo de este trabajo se utilizará el promedio de los factores hallados que es $K_D = 1.0005$ por lectura.

Cuadro 5.1: Factores de corrección K_D para diferentes energía de electrones

Energía [MeV]	OSLD	$y = ax + b$		K_D
6	1	a = -0.0496	b = 96.97	1.0005
	2	a = -0.0504	b = 98.06	1.0005
9	1	a = -0.0573	b = 98.31	1.0006
	2	a = -0.0555	b = 102.16	1.0006
12	1	a = -0.0441	b = 98.20	1.0004
	2	a = -0.0428	b = 103.49	1.0004
15	1	a = -0.0492	b = 101.49	1.0005
	2	a = -0.0536	b = 98.50	1.0005

Estos resultados son consistentes con muchos trabajos realizados en radioterapia, entre ellos los obtenidos por T. Noreña¹³ y V. Gonzales²⁴ en haces de fotones, para los cuales la señal del OSLD decayó

0.05 % y 0.08 % por lectura, pero difieren de lo obtenido por E. Moreno²⁹ en tomografía con dosis bajas del orden de los 40 mGy donde los OSLD nanoDot presentaron una pérdida de señal por lectura del 0.7 %. De lo reportado por publicaciones como el IAEA,⁹ esta diferencia se relaciona con el modo de lectura utilizado, ya que con dosis bajas, como las utilizadas en diagnóstico, se utiliza el modo de lectura de alta intensidad de estimulación agotando más la señal del detector; mientras que a dosis altas como las utilizadas en radioterapia, el modo de estimulación es de baja intensidad dando lugar a un menor agotamiento de la señal por lectura con valores menores al 0.1 %.

Posteriormente se calculó la desviación estándar (σ) asociada a los valores corregidos en las energías de 6, 9, 12 y 15 MeV, la cual fue de 1.26 %, 1.31 %, 1.21 % y 1.11 % respectivamente, estos valores representan las variaciones intrínsecas del sistema de lectura y la respuesta de los OSL nanoDot.

Luego de establecer que la pérdida de señal por múltiples lecturas es independiente de la energía del haz de radiación, se obtuvo la incerteza asociada del proceso de lectura de los OSLD. La incertidumbre se calculó para un intervalo de confianza del 95 % de la muestra, a partir de la desviación estándar del promedio de las 200 lecturas obtenidas para cada uno de los ocho detectores y multiplicada por un factor de cobertura $k = 2$. Los resultados muestran que el proceso de lectura de los OSLD tiene asociada una incertidumbre expandida (2σ) de $\pm 1.26\%$ representada por el intervalo de la Figura 5.9, la cual esta en concordancia con los datos reportados por el fabricante y trabajos como el de E. Moreno²⁹ y T. Noreña¹³ con incertezas del sistema de $\pm 1.3\%$ y $\pm 1.4\%$ respectivamente.

Figura 5.9: Valores promedios corregidos por depletion normalizados a la primer lectura, la franja representa una incertidumbre expandida de 2σ .

5.4. Pérdida de señal en el tiempo – *Fading*

La determinación del factor K_F se obtiene de leer los detectores a diferentes intervalos de tiempo después de la irradiación. En este trabajo la señal representada en los resultados es el promedio de tres lecturas por detector corregidas por depleción K_D , restándoles el fondo M_{bkg} y corregidas por el factor de sensibilidad K_i correspondiente a cada detector. La primera lectura se realizó a los 7 minutos después de la exposición, luego a los 10 minutos y se mantuvo un intervalo de lecturas de 10 minutos durante los primeros 60 minutos, luego se leyó cada 1 hora durante las primeras 4 horas, posteriormente se realizaron lecturas diarias la primera semana y posteriormente una lectura por semana en el transcurso de 1 mes. Las señales medidas se muestran en dos escalas, en la Figura 5.10 las lecturas obtenidas durante las primeras 4 horas después de la irradiación y en la Figura 5.11 los resultados en días durante 1 mes, en ambos casos los datos fueron ajustados por regresión logarítmica.

En la Figura 5.10 se normalizó a la primera lectura y de acuerdo con el ajuste logarítmico se observa que la señal durante los primeros 60 minutos decae rápidamente hasta perder un 2.5% respecto a la primera lectura a los 7 minutos luego de la irradiación, mientras que las lecturas tomadas desde los 60 minutos hasta las 4 horas la señal continúa presentando un decaimiento pero menos pronunciado, del orden del 1%.

Figura 5.10: Lecturas correspondientes a la pérdida de señal en el tiempo durante las primeras 4 horas después de la irradiación, normalizadas a la primera lectura tomada a los 7 minutos. La línea representa la función logarítmica utilizada para modelar el *fading*.

En la Figura 5.11 se normalizó a la lectura obtenida 24 horas después de la irradiación con el objetivo de establecer este periodo como referencia para realizar todas las mediciones de caracterización, obtener la curva de calibración y realizar los procedimientos de dosimetría *in vivo*. Se observa que de acuerdo

con el ajuste logarítmico, la señal continua decayendo en el tiempo aproximadamente un 1.5 % después de una semana y un 2.5 % después de 31 días.

Figura 5.11: Lecturas correspondientes a la pérdida de la señal en el tiempo durante un periodo de 31 días después de la irradiación, normalizada al primer día. La línea representa la función logarítmica utilizada para modelar el *fading*.

Algunos autores como A. Rojas et al.³⁰ reportan una pérdida de señal del orden de $\pm 1\%$ a lo largo de 60 días para OSLD utilizados en radioterapia. Sin embargo, cuando se comparan los resultados con los de E. Moreno²⁹ en haces de fotones de baja energía y baja dosis utilizados en tomografía, presentan pérdidas superiores al 10 % a lo largo de 21 días. Estas diferencias están relacionadas con la dosis entregada a los OSL nanoDot y el modo de lectura utilizado en cada caso.

En este trabajo no se utilizó una corrección por *fading* ya que se estableció una rutina de trabajo en la cual las lecturas se realizaron 24 horas después de la irradiación dentro de una ventana de tiempo de ± 2 horas, tiempo en el cual el decaimiento de la señal puede ser considerado despreciable.

5.5. Factor de corrección por cambio de energía – K_Q

Esta prueba evalúa la variación porcentual introducida en la medición realizada con el detector ubicado desnudo en la superficie cuando es expuesto en haces de electrones de diferentes energías. Este análisis surge debido a que al entregar la misma dosis en la profundidad terapéutica $R_{85\%}$, la dosis en la superficie para las energías de 6, 9, 12 y 15 MeV presenta variaciones como puede apreciarse en las curvas de PDD, es decir, que para un mismo valor de dosis calculado a la profundidad terapéutica $R_{85\%}$ las mediciones con el OSLD en superficie van a presentar variaciones al cambiar de energía con respecto a la utilizada para obtener la curva de calibración 9 MeV.

La Figura 5.12 muestra las variaciones porcentuales de dosis para diferentes energías de electrones normalizadas a la energía de 9 MeV. Las mismas corresponden a las mediciones con la cámara de ionización CI plano paralela y los detectores OSLD nanoDot ubicados en la superficie, comparadas con las variaciones porcentuales de dosis en superficie que presentan las curvas de PDD para las diferentes energías en el sistema de planificación (TPS), el cual es utilizado para calcular los tratamientos realizados con electrones en el equipo Varian Clinac iX.

Figura 5.12: Respuesta de los OSL nanoDot y la cámara de ionización CI plano paralela ubicados en la superficie para diferentes energías de electrones, comparados con los valores de dosis en superficie utilizados por el TPS, normalizados a la energía de 9 MeV.

El siguiente Cuadro 5.2 resume las variaciones de dosis en superficie medidos por la CI y los OSLD desnudos en la superficie, comparados con los valores del TPS.

Cuadro 5.2: Resultados de las mediciones realizadas para encontrar el factor de corrección por cambio en la calidad del haz K_Q , normalizados a la energía de 9 MeV.

Energía [MeV]	TPS	C.I	OSLD
6	0.97	0.91	0.90
9	1.00	1.00	1.00
12	1.08	1.08	1.08
15	1.14	1.15	1.13

Los resultados demuestran que los OSLD desnudos en superficie permiten medir la dosis con mucha

precisión ya que para todas las energías se obtienen los mismos resultados que la CI, las diferencias con los valores del PDD en superficie que presenta el TPS especialmente en la energía de 6 MeV, posiblemente se deba a las complicación de medir en superficie utilizando un fantoma de agua. De lo expuesto surge la necesidad de utilizar un factor de corrección K_Q cuando los OSL nanoDot son colocados desnudos sobre la superficie y se utiliza una energía de haz distinta a la de calibración. En el Cuadro 5.3 se presentan los factores K_Q utilizados para corregir la respuesta de los detectores respecto a la energía de 9 MeV de electrones del equipo Varian Clinac iX. Este factor de corrección deberá ser medido para cada AL ya que debido a las características particulares y variaciones en los diferentes accesorios del cabezal pueden afectar la dosis medida en la superficie al cambiar la energía de electrones, respecto de la utilizada para obtener la curva de calibración.

Cuadro 5.3: Factores de corrección por cambio en la calidad del haz de electrones K_Q , normalizado a la energía de 9 MeV de electrones en el equipo Varian Clinac iX.

Factor de corrección por cambio de energía - K_Q	
Energía [MeV]	K_Q
6	1.11
9	1.00
12	0.92
15	0.88

5.6. Curva de calibración

En la Figura 5.13 se observa la curva de calibración obtenida para los OSLD nanoDot evaluados en un rango de dosis de 50 cGy a 350 cGy en la energía de 9 MeV, intervalo en el cual se encuentran la mayoría de los tratamientos de radioterapia con haces de electrones. Las lecturas se realizaron 24 horas después de la exposición y se obtuvo el promedio de 5 lecturas para cada detector, corregidas por K_D , restándoles M_{bkg} y afectadas por el K_i correspondiente a cada detector, esto permite obtener M_{corr} de la Ecuación 4.2. Los datos son modelados mediante un ajuste lineal, en concordancia con los reportes bibliográficos en este intervalo de dosis.

Figura 5.13: Curva de calibración obtenida de la respuesta de los OSLD nanoDot en superficie para un haz de electrones de 9 MeV en el rango de dosis de 50 y 350 cGy. La línea sólida representa el ajuste lineal de los datos.

En la práctica clínica, la dosimetría *in vivo* en haces de electrones, se realizará con los OSL nanoDot desnudos sobre la superficie de la piel del paciente y serán leído 24 horas después de la exposición, el resultado obtenido de la lectura será utilizado en la función lineal que modela los datos de la curva de calibración de la siguiente manera Ecuación 5.2:

$$D_{OSLD} = a \times M_{corr} + b \quad (5.2)$$

Donde M_{corr} representa el promedio de cinco lecturas corregidas por los factores de influenciada, 'a' y 'b' son los parámetros obtenidos del ajuste lineal y D_{OSLD} es la dosis a la profundidad terapéutica de tratamiento $R_{85\%}$ correspondiente al valor del 85% del PDD, medida con una cámara de ionización plano paralela utilizando un cono de $10 \times 10 \text{ cm}^2$ a una DFS = 100 cm en un haz de electrones de 9 MeV.

Para las situaciones clínicas en las cuales la configuración del tratamiento difiera de las condiciones de calibración, la Ecuación 5.3 se reescribe de la siguiente forma:

$$D_{OSLD} = (a \times M_{corr} + b) \times \prod_S^n K_S \quad (5.3)$$

Esta última expresión corrige por todos los factores de influencia distintos a las condiciones de calibración K_S correspondientes a cambio de energía, tamaño del aplicador, excentricidad al alejarnos del eje central del haz y conformación de campo, entre otros.

Los resultados muestran una respuesta lineal en el intervalo de dosis analizado en haces de electrones. Algunos autores como Retna et al.¹⁹ y Jursinic⁸ han reportado supralinealidad en la respuesta para

valores por encima de los 3 Gy con el detector colocado a la profundidad del máximo de dosis en haces de fotones. Otros trabajos como los obtenidos por T. Noreña,¹³ reporta una respuesta supralineal para valores de dosis por encima de los 4 Gy en un haz de fotones de Co^{60} .

El análisis de los resultados de la curva de calibración dio como resultado una incertidumbre expandida (2σ) de $\pm 2.46\%$, el ajuste lineal de los datos presento un coeficiente de determinación $R^2 = 0.9992$ demostrando un buen ajuste en el rango de dosis entre los 50 cGy y los 350 cGy en el haz de electrones de 9 MeV.

5.7. Resultados de la caracterización de los distintos factores de influencia sobre los OSLD nanoDot

Antes de proceder a realizar dosimetría *in vivo* en pacientes tratados con haces de electrones, se realizaron diferentes pruebas de caracterización para evaluar la influencia de las variables dosimétricas que podrían afectar la respuesta de los detectores ante condiciones de tratamientos clínicos distintos a la de calibración. En esta sección se exponen los resultados obtenidos en las pruebas con los OSLD nanoDot ubicados desnudos sobre la superficie, donde para la obtención de M_{corr} a partir de la Ecuación 4.2 en cada prueba de caracterización se realizaron 5 lecturas M_{raw} 24 horas después de la exposición y el promedio fue afectado por los factores de influencia correspondientes K_i y K_D restando el M_{bkg} leído antes de cada prueba.

5.7.1. Dependencia angular – Factor de corrección K_θ

Mediante esta prueba se analiza la respuesta de los OSL nanoDot ante variaciones en el ángulo de incidencia del haz de electrones respecto de la incidencia normal. Se utilizó una cámara de ionización cilíndrica sujeta a un extremo del cono de electrones como señal de referencia para independizar las mediciones de las variaciones en el rendimiento del equipo entre disparos, en el Cuadro 5.4 se observan los valores de una cámara cilíndrica PTW-Semiflex 3D para diferentes ángulos de gantry normalizados a la posición de Gantry 0° .

Cuadro 5.4: Variaciones en el rendimiento del Acelerador Lineal Varian Clinac iX respecto al ángulo del gantry en un haz de electrones de 9 MeV, normalizado a 0° .

Gantry	Lectura	Variación %
0°	0.9085	0.00
10°	0.9115	0.33
20°	0.9120	0.39
30°	0.9125	0.44
40°	0.9155	0.77

El equipo presenta una leve variación en el rendimiento del 0.77% para un ángulo de gantry de 40° con respecto a 0° , mostrando una gran estabilidad. La respuesta de los OSLD para obtener el factor de

corrección angular considera las variaciones para cada posición del gantry, lo cual permite independizar la respuesta de los cambios en el rendimiento en cada disparo.

Para la obtención de M_{corr} además de seguir el procedimiento descrito en la Sección 5.7, se corrigió por la variación entre disparo. Se observan los resultados porcentuales normalizados a la incidencia normal gantry 0° en la Figura 5.14.

Figura 5.14: Respuesta de los OSRD nanoDot con respecto al ángulo de incidencia del haz de electrones, normalizada a la incidencia normal con el gantry 0° .

La Figura 5.14 muestra la relación de las lecturas de los OSRD nanoDot respecto de la incidencia normal, se puede observar que la respuesta presenta un crecimiento lineal con una variación porcentual máxima del 2% para un ángulo de haz incidente de 40° . Estos resultados difieren de los obtenidos por Dong Kim et al.²² realizados sobre un maniquí de placa, reportando variaciones del 2.5% y 9% para ángulos 25° y 50° respectivamente. Estas diferencias podrían estar asociadas al montaje experimental, así como al maniquí de placas sólidas utilizadas o las variaciones espectrales y energía del haz de electrones utilizada.

Los datos de la Figura 5.14 fueron ajustados por regresión lineal con un coeficiente de determinación $R^2 = 0.9384$, mostrando un buen ajuste de los datos. El factor de corrección angular K_θ utilizado para corregir la respuesta de los OSRD cuando la incidencia del haz de electrones no sea perpendicular, se obtendrá a partir de la siguiente Función 5.4.

$$K_\sigma = \frac{100}{0,0565 \times \theta + 99,818} \quad (5.4)$$

Se analizó la incertidumbre asociada al modelo mediante la desviación estándar de los residuos, dando como resultado una incertidumbre expandida (2σ) de $\pm 0.28\%$.

El factor de corrección K_θ será utilizado cuando el tratamiento clínico presente condiciones en las

cuales el haz de electrones no incida en forma perpendicular sobre los OSLD nanoDot, situación que se presenta muchas veces debido a las irregularidades en la anatomía del paciente, pero en la mayoría de los casos no supera los 10°.

5.7.2. Respuesta de los OSLD nanoDot *Off-Axis* - Factor de corrección K_{OA}

Esta prueba es utilizada para caracterizar la respuesta de los OSLD nanoDot cuando se encuentran ubicados fuera del eje central del haz (*Off-Axis*). Una cámara de ionización plano paralela ubicada en las mismas excentricidades en la superficie es utilizada como referencia, las lecturas fueron normalizadas a la posición en el eje central del haz. Para esta prueba, se utilizaron dos detectores en cada posición en un mismo disparo, por lo tanto, el valor M_{corr} se obtuvo del promedio de sus respectivas respuestas en las distintas excentricidades y se normalizo a la respuesta en el eje central del haz 0 cm.

Los resultados se observan en la Figura 5.15, donde los OSLD presentan una respuesta mayor a la cámara de ionización plano paralela ubicada en las mismas excentricidades, utilizando una energía de electrones de 9 MeV.

Figura 5.15: Respuesta *Off-Axis* de los OSLD nanoDot y cámara de ionización plano paralela ubicados en superficie, normalizada a la respuesta en el eje central en un haz de electrones de 9 MeV.

La mayor diferencia encontrada se obtiene para una excentricidad de 2,5 cm con un valor del 3% y luego comienza a disminuir suavemente a medida que nos alejamos del eje central, con valores de 2,7% y 1,6% para una excentricidad de 5 cm y 7,5 cm respectivamente.

La diferencia en la respuesta entre la CI y los OSLD nanoDot se puede atribuir a la diferencia en el Z del $Al_2O_3:C$ que es mayor al elemento sensible de la CI, haciéndolo más susceptible a los cambios espectrales, viéndose afectado en mayor medida por la contaminación electrónica en superficie dando

como resultado una mayor respuesta .

Los datos obtenidos en esta prueba fueron ajustados mediante un polinomio de segundo grado con un coeficiente de determinación $R^2 = 0.9539$. El factor de corrección K_{OA} utilizado se obtendrá a partir de la Función 5.5, donde 'd' representa la distancia en centímetros a la que se encuentra el detector respecto al eje central del haz.

$$K_{OA} = \frac{100}{-0,1669 \times d^2 + 1,4391 \times d + 100,11} \quad (5.5)$$

Se analizó la incertidumbre asociada al modelo mediante la desviación estándar de los residuos, dando como resultado una incertidumbre expandida (2σ) de $\pm 0.70\%$.

El factor de corrección K_{OA} será utilizado cuando el tratamiento clínico presente condiciones en las cuales el detector no pueda ser colocado en el eje central de haz de electrones.

Debido a que la mayoría de los factores de corrección solo fueron determinados para la energía de 9 MeV de electrones en el AL Varian Clinac iX, se recomienda verificar los resultados para todas las energías y modelos de AL, ya que la respuesta de los OSL nanoDot desnudos en la superficie se puede ver afectada por la contaminación electrónica propia de cada diseño del cabezal y aplicador de electrones utilizado.

5.7.3. Conformación de campo – Factor de corrección K_{CC10}

Esta prueba de caracterización es utilizada para determinar la influencia sobre la respuesta de los OSLD nanoDot que introduce la presencia de bloques de conformación en haces de electrones.

Una cámara de ionización plano paralela es utilizada como referencia ubicada en la superficie sobre el eje central del haz de electrones de 9 MeV, cuyas lecturas son normalizados al cono de $10 \times 10 \text{ cm}^2$ sin bloque de protección. Se utilizaron dos OSLD nanoDot en cada medición y los resultados obtenidos fueron normalizados a la respuesta respecto al cono de $10 \times 10 \text{ cm}^2$ sin protecciones de conformación de campo.

Los resultados obtenidos para las conformaciones de campo con bloque de protección para un cono de electrones de $10 \times 10 \text{ cm}^2$ y una energía de 9 MeV se muestran en la Figura 5.16.

Figura 5.16: Respuesta porcentual de los OSLD nanoDot y cámara de ionización ubicados sobre la superficie en el eje central de un haz de electrones de 9 MeV, normalizados al cono de 10 x 10 cm² sin conformación de campo.

La respuesta de los OSLD se corresponde con las mediciones realizadas con la CI plano paralela en iguales condiciones, mostrando un aumento en la respuesta a medida que el campo se reduce con bloques de protección utilizando el cono de 10 x 10 cm². La cámara de ionización presentó una variación del orden del 3 % al 6 %, mientras los OSLD nanoDot respondieron con una variación porcentual del orden del 5 % al 8 % para las conformaciones de *cerrobend* de 8 y 6 cm de diámetro, las UM se calcularon de modo de entregar siempre la misma dosis en la profundidad correspondiente al rango terapéutico de R₈₅ %. El utilizar bloques para conformar el haz de radiación genera un aumento en la respuesta de los detectores, lo cual se atribuye a la presencia de bloques como elemento dispersor cercano a la superficie, generando una componente de radiación secundaria adicional de baja energía que afecta la respuesta. En base a los resultados obtenidos, se hace necesario utilizar un factor de corrección K_{CC10} , cuando la configuración del tratamiento utilice bloques de conformación para personalizar la forma del campo de radiación de electrones utilizando un cono de 10 x 10 cm² para corregir la sobre respuesta de los OSLD nanoDot desnudos ubicados en la superficie.

Los resultados fueron ajustados por regresión lineal con un coeficiente de determinación $R^2 = 0.9659$. El factor de corrección por conformación de campo K_{CC10} utilizado para el cono de 10 x 10 cm² se obtendrá a partir de la Función 5.6 donde 'cc' se refiere al tamaño de lado del cuadrado equivalente de la conformación utilizada en cm.

$$K_{CC10} = \frac{100}{-1,8759 \times cc + 119,17} \quad (5.6)$$

Se analizó la incertidumbre asociada al modelo mediante la desviación estándar de los residuos, dando

como resultado una incertidumbre expandida (2σ) de $\pm 1.72\%$.

5.7.4. Conformación de campo – Factor de corrección K_{CC20}

La Figura 5.17 muestra los resultados para la conformación de campo con bloque de protección para un cono de $20 \times 20 \text{ cm}^2$ en un haz de electrones de 9 MeV. Las mediciones con la cámara de ionización y los OSLD nanoDot se obtuvieron de la misma manera experimental descrita en la sección anterior, pero con las respuestas normalizadas al cono de $20 \times 20 \text{ cm}^2$ sin protecciones de conformación de campo.

Figura 5.17: Respuesta porcentual de los OSLD nanoDot y cámara de ionización ubicados sobre la superficie al conformar un haz de electrones de 9 MeV, normalizados al cono de $20 \times 20 \text{ cm}^2$.

En la Figura 5.17 se puede apreciar un comportamiento similar a la conformación del cono de $10 \times 10 \text{ cm}^2$ donde la respuesta de los OSL siempre se encuentra por encima de la CI. La cámara de ionización presenta variaciones cercanas al 1% para todos los insertos utilizados cuando se reduce el campo de $20 \times 20 \text{ cm}^2$ hasta una circunferencia de 10 cm de diámetro.

La respuesta de los OSLD se encuentra más influenciada por la variación en la contaminación electrónica que se presenta en la superficie debido a la presencia de bloques como elementos dispersores de radiación secundaria en superficie, esta componente de radiación de baja energía afecta de manera diferencial el $\text{Al}_2\text{O}_3:\text{C}$, con una respuesta mayor que la cámara de ionización plano paralela. Para los diferentes tamaños de campo definidos con bloques de *cerrobend* utilizando un cono de $20 \times 20 \text{ cm}^2$, los detectores muestran una respuesta relativamente constante entre 3% y 3.5% para las diferentes conformaciones propuestas normalizadas al cono de $20 \times 20 \text{ cm}^2$.

Un análisis de los valores hallados para los factores de corrección cuando un cono de $10 \times 10 \text{ cm}^2$ o de $20 \times 20 \text{ cm}^2$ es reducido con bloques de protección, muestra que cuando la conformación de campo determina un área pequeña alrededor del detector, es decir, que los bordes del bloque se encuentran cercanos al OSLD

la radiación dispersada por el bloque influye significativamente en la respuesta alcanzando diferencias hasta del 8%, mientras que en campos conformados grandes como los definidos para el cono de 20 x 20 cm², la respuesta se mantiene constante con valores cercanos al 3%.

En la Figura 5.17 se observa una franja delimitada por líneas punteadas que contiene la respuesta de los detectores para diferentes conformaciones, este intervalo representa la incertidumbre expandida (2σ) de $\pm 1.26\%$ que tiene asociada el proceso de lectura. Los resultados permiten utilizar un factor de corrección K_{CC20} mediante una constante, representada por el promedio de las diferentes conformaciones, la cual será aplicada cuando se utilice un bloque de protección en el cono de 20 x 20 cm², en el Cuadro 5.5 se observan los resultados.

Cuadro 5.5: Factor de corrección K_{CC20} utilizado en campos conformados por bloques de protección para un cono 20 x 20 cm² en la energía de electrones de 9 MeV.

Campo [cm²]	OSLD	K_{CC20}
20.0	1.0000	1.0000
17.5 Ø	1.0325	0.9685
15.0 Ø	1.0298	0.9711
12.5 Ø	1.0288	0.9720
10.0 Ø	1.0336	0.9675
		PROMEDIO
		0.9698

Este factor de corrección K_{CC20} permite corregir la sobre respuesta de los OSLD por la presencia de bloques utilizando un cono de 20 x 20 cm². La incertidumbre asociada a la utilización de la constante $K_{CC20} = 0.9688$ mediante la desviación estándar de los residuos, da como resultado una incertidumbre expandida (2σ) de $\pm 0.42\%$.

5.7.5. Dependencia por el tamaño de campo – Factor de corrección K_{OF}

Mediante esta prueba se determina el factor de corrección K_{OF} , el cual corrige la respuesta de los OSLD nanoDot ubicados en la superficie cuando cambiamos el cono de electrones respecto al cono de 10 x 10 cm² utilizado para obtener la curva de calibración en la energía de 9 MeV de electrones.

En primer lugar se verificó la consistencia de los factores de campo OF (Output Factor) utilizados por el sistema de planificación de tratamientos TPS, mediante una cámara de ionización plano paralela ubicada en la profundidad del máximo de dosis para la energía de electrones de 9 MeV. En el Cuadro 5.6 se muestran los valores de la evaluación de los resultados con diferencias menores al 1%.

Cuadro 5.6: Comparación de los OF utilizados por el TPS y los valores medidos con CI en la profundidad del máximo de dosis en un haz de electrones de 9 MeV.

Cono [cm ²]	OF TPS	OF C.I prof
6x6	0.975	0.976
10x10	1.000	1.000
20x20	0.982	0.986
25x25	0.958	0.962

Figura 5.18: Output Factor medidos con los OSLD nanoDot y CI plano paralela ubicados sobre la superficie en un haz de electrones de 9 MeV, y mediciones con CI a la profundidad del máximo de dosis, para diferentes tamaños de conos.

En la Figura 5.18 se muestran los resultados obtenidos para diferentes tamaños de conos de electrones en la energía de 9 MV normalizados al cono de 10 x 10 cm². Las variaciones de la respuesta de la CI en superficie son seguidas por los detectores pero difieren de los valores de OF utilizados por el TPS, por lo cual se necesita un factor de corrección K_{OF} para cada cono. El Cuadro 5.7 muestra los factores K_{OF} correspondiente a cada aplicador normalizados al cono de 10 x 10 cm².

Los valores de K_{OF} son utilizados para llevar la respuesta de los OSLD en superficie al valor de OF en la profundidad del máximo de dosis utilizado por el TPS, y así considerar las variaciones que introduce el cambiar el tamaño del cono respecto al de referencia utilizado en la calibración para la energía de electrones de 9 MeV en el AL Varian Clinac iX.

Debido a que los OF y respuesta de los OSLD en superficie dependen de la energía de los electrones se recomienda verificar los factores de corrección K_{OF} para todas las energías de electrones utilizadas en

Cuadro 5.7: Respuesta de los OSLD nanoDot para diferentes aplicadores normalizados al cono 10 x 10 cm² y factores K_{OF} utilizados para llevar la respuesta de los detectores a los valores de OF del TPS para la energía de electrones de 9 MeV.

Cono [cm ²]	OF-TPS	OSLD	K_{OF}
6x6	0.975	0.954	1.021
10x10	1.000	1.000	1.000
20x20	0.981	1.002	0.979
25x25	0.958	0.965	0.992

la clínica.

5.7.6. Atenuación que producen los OSL en haces de electrones

En el Cuadro 5.8 se observa el porcentaje de atenuación que producen los OSLD nanoDot ubicados sobre la superficie en diferentes energías de electrones. Para la determinación del factor de atenuación se realiza el cociente entre el promedio de las lecturas de la CI con detector normalizado a las lecturas sin detector.

Cuadro 5.8: Atenuación del haz de electrones producida por el detector OSL nanoDot colocado en superficie para diferentes energías.

Energía [MeV]	Atenuación %
6	4.9
9	4.6
12	4.5
15	3.5

Los resultados muestran que a medida que la energía aumenta, el porcentaje de atenuación que produce el detector disminuye, como es de esperar.

En base a estos resultados se aprecia que durante la dosimetría *in vivo* en haces de electrones con el detector colocado sobre la superficie, se producirá un subdosaje en promedio del 4% en un área de 1 cm² por debajo del mismo. Esto demuestra la necesidad de utilizar el detector desnudo sin cup de *build-up* para realizar dosimetría *in vivo* en superficie en haces de electrones, evaluando la perturbación dosimétrica en caso de repetir varias veces las mediciones. Por otro lado, desde el punto de vista de la comodidad del paciente y simplicidad de operación, es muy fácil el procedimiento de dosimetría *in vivo* utilizando solo el detector.

5.7.7. Variaciones en el factor de sensibilidad con la dosis acumulada

Esta prueba permite evaluar la reproducibilidad y estabilidad en la respuesta de los OSLD nanoDot expuestos a múltiples irradiaciones y blanqueos ópticos en un haz de electrones de 9 MeV, y de este modo determinar la vida útil del dosímetro con la dosis acumulada. Se realizó el proceso descrito en la Sección

4.3.4 entregando una dosis de 2 Gy en todas las exposiciones con 24 horas de blanqueo óptico, tomando como resultado el promedio de tres lecturas pre-irradiación y pos-irradiación. Los resultados obtenidos luego de 37 irradiaciones bajo el mismo *set up* experimental se muestran en la Figura 5.19 normalizados a la primer irradiación, en la misma se puede observar que el detector llegó a una dosis acumulada de 72 Gy.

Figura 5.19: Respuesta de los OSLD nanoDot normalizada a la primer irradiación. La franja delimitada por las líneas punteadas en rojo que contiene la respuesta de los detectores, representa la incertidumbre expandida (2σ) de $\pm 1.26\%$ que tiene asociada el proceso de lectura.

En la Figura 5.19 se puede observar que el OSLD nanoDot presenta variaciones en su respuesta una vez superados los 54 Gy, mostrando pérdida de sensibilidad por el deterioro del cristal debido a la dosis acumulada. Luego de 27 exposiciones se puede apreciar que la respuesta del detector OSL nanoDot se vuelve inconsistente a medida que se avanza con el procedimiento, mostrando un comportamiento muy variable a lo largo de los próximos 18 Gy de dosis a los que fue expuesto.

Estos resultados son similares a los obtenidos por A. Rojas³⁰ en un proceso de irradiación de 2 Gy en Co^{60} y blanqueo óptico de 24 horas, mostrando estabilidad hasta una dosis acumulada de 34 Gy. Por otro lado, se encuentran discrepancias con los valores reportados por Jursinic⁸ que encontró variaciones en la respuesta de los OSLD a partir de 20 Gy y con el fabricante que reporta estabilidad del OSLD hasta 20 Gy, recomendando análisis de sensibilidad individuales a partir de los 10 Gy. Mediante estos resultados es posible establecer la vida útil de los OSL nanoDot, la cual es de aproximadamente 50 Gy para realizar dosimetría *in vivo* en haces de electrones, a partir de este valor se recomienda evaluar el factor de sensibilidad K_i individual y en caso de ser necesario dejar de usarlos.

5.7.8. Incerteza total obtenida del proceso de caracterización

En esta sección se calcula la propagación de incertidumbres descrita en la Sección 4.2.2 para obtener la incertidumbre total expandida.

Se utilizan todas las incertidumbres descritas hasta el momento relacionadas con los procesos de lectura, calibración y caracterización de los OSLD nanoDot, cada uno de estos valores serán reemplazados en la Ecuación 5.7.

$$\mu_{total} = \sqrt{\mu_{Mcorr}^2 + \mu_{KF}^2 + \mu_{reg}^2 + \mu_{K\theta}^2 + \mu_{KOA}^2 + \mu_{KCC10}^2 + \mu_{KCC20}^2} \quad (5.7)$$

El sistema de lectura, presenta una incertidumbre expandida asociada del $\mu_{Mcorr} \pm 1.26\%$, μ_{KF} corresponde al valor de la incertidumbre expandida 2σ asociada al factor de corrección por *fading* asumiendo que las lecturas se realizan en una ventana de tiempo de 24 horas ± 2 horas aparece una variación mínima determinada por el modelado de aproximadamente 0.2% , μ_{reg} representa la incertidumbre de la curva de calibración de $\pm 2.46\%$, $\mu_{K\theta}$ corresponde a la incertidumbre expandida del factor de corrección para dependencia angular igual a $\pm 0.28\%$, μ_{KOA} es la incertidumbre expandida del factor de corrección *Off-Axis* igual a $\pm 0.70\%$ y por ultimo tenemos la incertidumbre que introducen los factores de corrección por conformaciones de campo $\mu_{KCC10} = \pm 1.72\%$ y $\mu_{KCC20} = \pm 0.42\%$, el calculo de estos factores se observa en al Función 5.8.

$$\mu_{total} = \sqrt{1,26^2 + 0,2^2 + 2,46^2 + 0,28^2 + 0,70^2 + 1,72^2 + 0,42^2} = \pm 3,3\% \quad (5.8)$$

Finalmente encontramos que la incertidumbre total del sistema de dosimetría *in vivo* en haces de electrones es de $\pm 3.3\%$, lo cual nos permite predecir que las mediciones en pacientes no deberían superar el $\pm 5\%$ establecido como referencia en protocolos internacionales para estos procedimientos.

5.7.9. Pruebas de dosimetría en fantoma

Antes de implementar la dosimetría *in vivo* en pacientes se debe verificar que todo el procedimiento funciona correctamente y que los datos obtenidos de la calibración de los OSLD nanoDot y el uso de los factores de corrección en haces de electrones permiten predecir la dosis con diferencias menores a los límites de tolerancia establecidos.

Los OSL nanoDot fueron evaluados en diferentes pruebas realizadas sobre un fantoma sólido de placas de acrílico combinando diversas configuraciones de tratamientos con electrones, buscando simular la mayor cantidad de variables posibles. Los dosímetros OSL nanoDot fueron colocados desnudos sobre la superficie del fantoma en el eje central del haz y *Off-Axis*. Para el cálculo de las unidades monitoras se utilizó una planilla basada en el algoritmo de cálculo de dosis en profundidad PDD (*Percent Depth Dose*) y los resultados comparados con el TPS eclipse. Estas pruebas permiten una comprobación de todo el procedimiento de medición (*End to End*) de la dosis entregada en un tratamiento con electrones.

La Tabla 5.9 muestra los resultados de dosimetría de 20 pruebas realizadas utilizando un fantoma sólido. Se puede observar a partir de la columna 'Set Up' que se encuentran ordenadas de acuerdo a la complejidad que presentaron en un haz de electrones de 9 MeV, donde se hace referencia al cono de

electrones utilizado, si existió disposición *Off-Axis* del detector OSL nanoDot mediante las siglas 'OA', variaciones angulares y conformación de campo mediante ' θ° ' y 'CC' respectivamente.

Cuadro 5.9: Resultados obtenidos de las pruebas realizadas sobre la superficie de un fantoma solido, en un haz de electrones de 9 MeV.

CC: conformación de campo; OA: *Off-Axis*; θ° :variación angular

Prueba N°	Set up	D_{OSLD} [cGy]	$D_{85\%}$ [cGy]	Dif. \pm %
1	10 cm ²	192.6	200.0	-3.8 %
2	10 cm ²	197.5	200.1	-1.3 %
3	10 cm ²	194.3	200.0	-2.9 %
4	10 cm ²	98.7	100.5	-1.8 %
5	10 cm ²	193.2	200.0	-3.5 %
6	10 cm ²	99.8	100.5	-0.7 %
7	10 cm ²	174.2	180.2	-3.4 %
8	10 cm ² - OA	191.2	200.0	-4.6 %
9	10 cm ² - CC	228.2	240.0	-5.1 %
10	10 cm ² - CC	149.4	149.8	-0.3 %
11	10 cm ² - θ°	173.1	181.1	-4.6 %
12	10 cm ² - OA - CC	232.4	240.0	-3.3 %
13	10 cm ² - θ° - CC	246.1	250.0	-1.6 %
14	20 cm ²	115.0	120.0	-4.3 %
15	20 cm ²	137.9	140.4	-1.8 %
16	20 cm ²	99.1	100.0	-0.9 %
17	20 cm ² - CC	191.5	200.5	-4.7 %
18	20 cm ² - OA	114.7	120.0	-4.6 %
19	20 cm ² - CC	244.0	253.2	-3.8 %
20	6 cm ²	202.1	200.4	0.8 %

En la tabla ' D_{OSLD} ' representa el valor de dosis a la profundidad de tratamiento medida por el procedimiento de dosimetría *in vivo* con el OSLD nanoDot desnudo sobre la superficie. ' $D_{85\%}$ ' representa la dosis prescrita por el médico, para la cual se calculan las UM con el sistema de planificación TPS, y es administrada a la profundidad terapéutica de tratamiento $R_{85\%}$ (profundidad a la cual el PDD es el 85%). La columna 'Dif \pm %' se obtiene de la diferencia porcentual entre la dosis medida y la dosis prescrita, este valor nos permite conocer con que porcentaje de precisión el OSLD nanoDot permite reportar la dosis en profundidad cuando es posicionado desnudo sobre la superficie de un fantoma en un haz de electrones de 9 MeV bajo condiciones controladas.

Se puede apreciar que, en los resultados obtenidos en la columna 'Dif. \pm %' aparecen seis valores medidos con OSLD nanoDot que superan el 4% con respecto a la dosis calculada, se estima que estas grandes diferencias que se encuentran en el limite de tolerancia reafirmado por la IAEA, se deben a

que los detectores utilizados presentan la mayor de desviación porcentual entre lecturas con un $\pm 2.3\%$, además, se puede observar en el Cuadro 5.9 que estas mediciones presentaron una complejidad adicional al colocar el detector fuera del eje central del haz, utilizar bloque de conformación o variación angular del *gantry*. Cada una de estas combinaciones contribuye en mayor medida a la componente secundaria del haz, descrita en la Sección 3.4.3, provocando que la respuesta de los OSLD nanoDot se vea alterada, pero, a pesar de la complejidad que presentaron las pruebas, los resultados se encontraron dentro de los límites establecidos por organismos internacionales del $\pm 5\%$.

Otras pruebas en fantoma se realizaron modificando la energía del haz incidente utilizando el cono de $10 \times 10 \text{ cm}^2$, con el objetivo de evaluar el factor de corrección K_Q necesario cuando se utiliza un haz de electrones de diferente calidad al utilizado para la obtención de la curva de calibración. En el Cuadro 5.10 se muestran los resultados obtenidos.

Cuadro 5.10: Resultados obtenidos aplicando el factor K_Q a las mediciones con OSLD nanoDot en heces de electrones de 6, 12 y 15 MeV utilizando un cono de $10 \times 10 \text{ cm}^2$.

Prueba N°	Set up	D_{OSLD} [cGy]	$D_{85\%}$ [cGy]	Dif. \pm %
21	10 cm ² - 6 MeV	200.0	200.3	-0.2 %
22	10 cm ² - 12 MeV	196.0	200.4	-2.2 %
23	10 cm ² - 15 MeV	196.9	201.5	-1.8 %

El Cuadro 5.10 se observa que al aplicar el factor de corrección K_Q , la mayor diferencia porcentual es del -2.2 % para la energía de electrones de 12 MeV. Este factor es necesario debido a la problemática asociada a la respuesta de los OSLD que se ve afectada por los distintos valores de dosis en superficie que presenta la curva de PDD de cada energía al momento de realizar mediciones sobre la superficie sin *cap de build-up*.

Se determinó la incertidumbre del sistema de dosimetría a partir de las 23 mediciones realizadas en fantoma. Con los resultados de la Tabla 5.9 y 5.10 se calcula la desviación estándar y la incertidumbre (2σ) de las diferencias porcentuales obtenidas entre la dosis medida en la superficie por el OSLD nanoDot y la dosis calculada a la profundidad de tratamiento $R_{85\%}$, para un intervalo de confianza del 95 %. Los resultados se muestran en el Cuadro 5.11:

Cuadro 5.11: Incertidumbre de las mediciones de dosimetría con OSLD nanoDot desnudos sobre la superficie de un fantoma.

Pruebas	Intervalo de dosis [cGy]	Desviación estándar σ %	Incertidumbre (2σ)
23	[101 - 253]	1.7 %	$\pm 3.4\%$

El valor de incertidumbre encontrado de $\pm 3.4\%$ obtenido en las diferentes pruebas en fantoma con haces de electrones concuerda con el valor asociado al proceso de caracterización de los OSLD nanoDot en la Sección 5.8.8, que presento un valor de incertidumbre del $\pm 3.3\%$. Estos resultados demuestran que es posible utilizar el sistema de OSLD nanoDot para dosimetría con el detector ubicado en un campo

de electrones en diferentes configuraciones de tratamiento, cumpliendo con los límites de tolerancia del $\pm 5\%$ establecidos por organismos internacionales como el IAEA.⁹

6. Dosimetría *in vivo* en la clínica

6.1. Protocolo para realizar la dosimetría *in vivo* en pacientes

Los resultados satisfactorios obtenidos durante las mediciones en fantoma permiten comenzar con la implementación de la dosimetría *in vivo* en pacientes tratados con electrones en la práctica clínica. Con el objetivo de reducir la propagación de incertidumbres en el sistema de dosimetría *in vivo*, es necesario la redacción e implementación de un protocolo clínico a seguir por el personal encargado de realizar la tarea, en el cual se deben detallar aspectos importantes como: verificación de la posición del paciente, variables de configuración del AL, la ubicación del dosímetro en el campo de radiación y la dosis prescrita por el médico radioterapeuta, entre otros. Además, se necesita definir dentro del protocolo los niveles de tolerancia y los niveles de acción en base a los resultados de las pruebas de calibración y caracterización, con el objetivo de establecer niveles que no sean demasiado bajos que puedan resultar en 'falsos positivos', pero tampoco demasiado grandes como para pasar por alto errores clínicamente relevantes, además se deben definir las acciones a realizar cuando las mediciones se encuentran fuera de los niveles establecidos como aceptables.

Las discrepancias halladas entre la dosis planificada y los resultados de la dosimetría *in vivo* con OSLD nanoDot permiten identificar los eslabones débiles en el proceso de radioterapia que deben ser notificados y analizados para encontrar su origen y resolverlos para luego ser utilizados en mejorar el sistema de gestión de la calidad del servicio de radioterapia, con el fin de limitar la probabilidad de transmisión de errores en los tratamientos con electrones que puedan afectar a muchos pacientes.

En base a los resultados obtenidos durante la caracterización y las pruebas realizadas en fantoma, se establecieron los valores máximos permisibles para el nivel de tolerancia y de acción, a los establecidos por organismos internacionales:

- Nivel de tolerancia: se establece un valor de dos desviaciones estándar (2σ) del $\pm 5\%$, lo cual representa que el 95% de las mediciones se encuentran dentro de estos valores establecido por organismos internacionales como la IAEA⁹ o la AAPM. Por debajo de este valor los resultados de las mediciones se encuentran dentro de lo esperado y no es necesario tomar ninguna acción.
- Nivel de acción: se establece un valor de 3σ de un $\pm 7\%$, representando que más del 99% de las mediciones se encuentran dentro de este valor, es un nivel cuyo valor se amplía de acuerdo con la complejidad del tratamiento, pero en el cual los resultados de las mediciones que superan esta diferencia con la dosis prescrita, llevan a la necesidad de analizar todo el procedimiento y tomar las medidas correctivas necesarias, revisando todo el plan de tratamiento e incluso repitiendo la

medición de dosimetría *in vivo* antes de continuar con el tratamiento.

Como protocolo de dosimetría *in vivo* y basándose en la experiencia se propone lo siguiente metodología:

1. Determinar un intervalo para las lecturas de fondo M_{bkg} para todos los detectores OSL nanoDot, de modo de tener un punto de partida similar en todas las mediciones.
2. Realizar 5 lecturas a cada OSLD 24 horas antes de su uso clínico y constatar que los valores de M_{bkg} se encuentren dentro de los establecidos al momento de construir la curva de calibración.
3. Al momento de realizar la dosimetría *in vivo*, el OSLD nanoDot debe ser colocado desnudo sobre la superficie del paciente en el eje central del haz de electrones, en caso de no ser posible, determinar la excentricidad a la que se encuentra.
4. Verificar en todo momento la posición del paciente y la ubicación del OSLD nanoDot hasta el instante de dar inicio a la irradiación.
5. Verificar los parámetros del haz de electrones y elementos de configuración del tratamiento. energía, tamaño del cono, conformación del campo y excentricidad.
6. Finalizada la irradiación se debe constatar la ubicación final del OSLD nanoDot sobre la superficie del paciente; en caso de diferencias con la posición inicial se debe tener en cuenta al momento de evaluar los resultados, justificando repetir la medición por movimientos del paciente.
7. Leer los OSLD 24 horas después de la irradiación, tiempo en el cual la señal se encuentra estabilizada y se corresponde con el procedimiento realizado en la calibración. Realizar 5 lecturas del detector.
8. Realizar la corrección de la lectura a partir de la Ecuación 4.2 para la obtención de M_{corr} y afectando por los factores de influencia necesarios a partir de la Ecuación 5.3 para la obtención de D_{OSLD} .
9. Comparar la dosis medida por el OSLD con la dosis prescrita a la profundidad R_{85} . Si las diferencias superan el límite de tolerancia del $\pm 5\%$ pero son menores al límite de acción del $\pm 7\%$ se debe informar al físico médico y al médico radioterapeuta para revisar el plan y tomar medidas correctivas y repetir la medición. En caso de superar el límite de acción no se puede continuar con el tratamiento hasta haber encontrado la causa y repetir la medición en la próxima aplicación.
10. Blanquear los detectores utilizados durante las mediciones, durante el tiempo que sea necesario para lograr nuevamente la señal M_{bkg} preestablecida.

Dosimetría *in vivo* clínica para aplicación multicéntrica.

Con el objetivo de validar los resultados de dosimetría *in vivo* con electrones en distintas instituciones y diferentes modelos de Aceleradores Lineales, se procedió al análisis de las variables que afectan al OSLD nanoDot en superficie. Una de las principales variables involucradas es el cambio en el rendimiento al cambiar la energía del haz, propio de cada AL, además de las diferentes características constructivas en el diseño y el equipamiento de cada acelerador en la configuración de electrones, lo cual afecta la dosis

en superficie. Esto determina que al momento de implementar el procedimiento de dosimetría *in vivo* en otros centros con un equipo distinto al utilizado en la calibración (Varian Clinac iX - FUESMEN), se deba caracterizar la respuesta de los OSLD en superficie antes de comenzar con la dosimetría para evaluar la consistencia de los mismos, ya que la respuesta del detector desnudo puede verse afectada por las variaciones en la contaminación electrónica y cambios en el rendimiento propios de cada equipo. Por ello se recomienda:

- Determinar la respuesta de los OSLD nanoDot para las distintas energías de electrones K_Q de cada AL.
- Verificar los valores de *Output Factor* para los diferentes conos K_{OF} utilizados.

6.2. Dosimetría *in vivo* en pacientes

Luego de realizar mediciones de dosimetría *in vivo* en pacientes en el AL Varian Clinac iX del servicio de radioterapia en la Fundación Escuela de Medicina Nuclear (FUESMEN-Mendoza), se decidió ampliar el trabajo y realizar estudios multicentricos en colaboración con FUESMEN-San Rafael que cuenta con un AL Varian Silhouette y la fundación INTECNUS-Bariloche que posee un AL Elekta Synergy, buscando evaluar la robustez del procedimiento de dosimetría *in vivo* en diferentes configuraciones de tratamientos con electrones.

Durante el análisis se encontraron discrepancias en los resultados de las instituciones de San Rafael y Bariloche, por lo cual se decidió verificar los valores del factor de corrección K_Q por cambio de energía. Los resultados se muestran en el Cuadro 6.1.

Cuadro 6.1: Variaciones de dosis en superficie medida con OSLD nanoDot en diferentes AL, normalizadas a la energía de electrones de 9 MeV

Energía [MeV]	Varian Silhouette	Varian Clinac iX	Elekta Synergy
6	0.97	0.91	0.98
9	1.00	1.00	1.00
12	1.09	1.08	1.04
15	1.07	1.13	1.09

Se pueden observar las diferencias de la dosis en superficie para los diferentes AL, especialmente para la energía de 6 MeV de electrones las cuales alcanzan el 8 %. Esto se debe a las características constructivas en el diseño del cabezal y del cono de electrones las cuales afectan la dosis en superficie. Con estos datos se determinan los factores de corrección K_Q , los cuales son específicos para cada AL, Cuadro 6.2.

Cuadro 6.2: Factores de corrección K_Q para diferentes AL, normalizados a la energía de 9 MeV de electrones.

Factores de corrección K_Q			
Energía [MeV]	Varian Silhouette	Varian Clinac iX	Elekta Synergy
6	1.03	1.10	1.02
9	1.00	1.00	1.00
12	0.92	0.92	0.96
15	0.94	0.88	0.91

Durante las mediciones se incluyeron 23 pacientes y en total se obtuvieron 34 mediciones de dosimetría *in vivo* con OSLD nanoDot en haces de electrones entre las tres instituciones.

En el Cuadro 6.3 se muestran los resultados obtenidos de 24 mediciones realizadas en 16 pacientes tratados en el AL del servicio de radioterapia de FUESMEN Mendoza, muchas de las cuales fueron repetidas para obtener más datos estadísticos y evaluar la consistencia entre mediciones. Todos los casos evaluados corresponden a tratamientos de refuerzo de dosis en mama (Boost con electrones) realizados con un haz de electrones de 9 MeV en campos de $10 \times 10 \text{ cm}^2$ conformados con bloques de protección en todos los casos y cono de $6 \times 6 \text{ cm}^2$ sin conformar. Para estas mediciones se utilizó un único OSLD nanoDot ubicado en la superficie desnuda en el eje central del haz y los resultados fueron afectados por los factores de influencia correspondientes. Los resultados corresponden a las diferencias porcentuales $\text{Dif} \pm \%$ entre la dosis medida con los OSL nanoDot en superficie y la dosis calculada por el sistema de planificación de tratamiento (TPS) a la profundidad de tratamiento $R_{85} \%$.

Cuadro 6.3: Diferencias porcentuales entre la dosis medida con OSLD nanoDot y la dosis calculada a la profundidad de tratamiento $R_{85\%}$ por el TPS. Utilizando la energía de electrones de 9 MeV.

CC: conformación de campo

Acelerador lineal Clinac Varian iX - FUESMEN - Mendoza				
Paciente	Parámetros	D_{OSLD} [cGy]	$R_{85\%}$ [cGy]	Dif. \pm %
1	10 cm ² - CC	251.9	257.0	-2.0 %
	10 cm ² - CC	263.8	267.0	-1.2 %
2	10 cm ² - CC	258.1	265.2	-2.8 %
	10 cm ² - CC	254.7	267.0	-4.8 %
3	10 cm ² - CC	268.6	267.0	0.6 %
4	10 cm ² - CC	259.5	267.0	-2.9 %
5	6 cm ²	275.0	267.0	2.9 %
	6 cm ²	271.1	267.0	1.5 %
6	6 cm ²	271.0	267.0	1.5 %
	6 cm ²	277.7	267.0	3.9 %
7	6 cm ²	272.1	267.0	1.9 %
	6 cm ²	268.2	267.0	0.4 %
8	6 cm ²	285.4	281.7	1.3 %
	6 cm ²	277.2	267.0	3.7 %
9	6 cm ²	265.9	267.0	-0.4 %
	6 cm ²	273.3	267.0	2.3 %
10	6 cm ²	266.4	267.0	-0.2 %
	6 cm ²	268.3	267.0	0.5 %
11	6 cm ²	273.8	267.0	2.5 %
12	6 cm ²	270.1	267.0	1.1 %
13	6 cm ²	274.7	267.0	2.8 %
14	6 cm ²	267.0	267.0	0.0 %
15	6 cm ²	271.8	267.0	1.8 %
16	6 cm ²	273.9	267.0	2.5 %

Desviación estándar σ %	2.2 %
Promedio	0.7 %

Los resultados obtenidos de las mediciones en pacientes en ningún caso superan el nivel de tolerancia establecido del $\pm 5\%$. La mayor diferencia pertenece a la paciente N°2 con un valor de -4.8% , lo cual se puede atribuir a que la paciente presentaba un gran volumen mamario, agregado a los movimientos respiratorios y lo adecuado de la inmovilización en pacientes de grandes dimensiones, hacen que la posición del OSLD nanoDot durante la irradiación sufra pequeñas modificaciones. Todas estas variables introducen incertezas en la medición propias del paciente las cuales podrían explicar las diferencias encontradas. El promedio de las diferencias porcentuales encontradas en las 24 mediciones es de 0.7% , este valor cercano a cero da cuenta de una buena determinación de los diferentes factores de corrección hallados durante la caracterización de los OSLD, es decir, que no se observan errores sistemáticos en el procedimiento de dosimetría *in vivo* con electrones. La desviación estándar σ de los resultados en pacientes es 2.2% , lo cual representa una incerteza 2σ de $\pm 4.4\%$, en concordancia con los valores encontrados en las pruebas en fantoma, lo cual permite predecir que es factible el uso de OSL nanoDot desnudos en la superficie del paciente en tratamientos con electrones dentro de los límites de tolerancia del 5% establecidos por organismos internacionales.

Las mediciones realizadas en el servicio de radioterapia de la sede de FUESMEN - San Rafael se muestran en el Cuadro 6.4 y corresponden a 2 pacientes. El primer paciente corresponde a un caso de 'metástasis en tórax' tratado con un campo de $20 \times 20 \text{ cm}^2$ sin conformar en un haz de electrones de 15 MeV, en este caso se realizaron 3 mediciones utilizando dos detectores por irradiación, uno ubicado en el eje central del haz y otro *off-axis* a una excentricidad de 5 cm. El segundo paciente corresponde a un caso de 'cicatriz de un queloide en abdomen' tratado con un haz de electrones de 6 MeV utilizando un cono de $20 \times 20 \text{ cm}^2$ conformado muy elongado, se utilizó un único detector por irradiación ubicado en el eje central del haz.

Cuadro 6.4: Diferencias porcentuales entre la dosis medida con OSLD nanoDot y la dosis calculada a la profundidad de tratamiento $R_{85\%}$ por el TPS.

CC: conformación de campo; OA: *Off-Axis*

Acelerador lineal Varian Silhouette - FUESMEN - San Rafael				
Paciente	Parámetros	D_{OSLD} [cGy]	$D_{85\%}$ [cGy]	Dif. $\pm \%$
1	20 cm^2 - 15 MeV	180.7	180.0	0.4 %
	20 cm^2 - OA - 15 MeV	179.4	180.0	-0.3 %
	20 cm^2 - 15 MeV	181.4	180.0	0.8 %
	20 cm^2 - OA - 15 MeV	176.7	180.0	-1.9 %
	20 cm^2 - 15 MeV	181.1	180.0	0.6 %
	20 cm^2 - OA - 15 MeV	181.3	180.0	0.7 %
2	20 cm^2 - CC - 6 MeV	248.3	250.0	-0.7 %
	20 cm^2 - CC - 6 MeV	256.7	250.0	2.6 %

Desviación estándar $\sigma \%$	1.3 %
Promedio	0.3 %

Las diferencias porcentuales obtenidas entre la dosis medida y la dosis calculada en todos los casos se encuentran por debajo del 2.6 %. Esto demuestra que la aplicación de los factores de corrección hallados durante la caracterización son aplicables a diferentes AL, con la salvedad de la problemática asociada a las mediciones en la superficie que exige determinar la respuesta para las diferentes energías de los haces de electrones para cada AL de manera individual para hallar el factor K_Q específico de cada equipo.

Por último, se muestran en el Cuadro 6.5 los resultados de las cinco mediciones realizadas en el acelerador lineal Elekta Synergy de INTECNUS. En cada medición se utilizó un único OSLD nanoDot ubicado en el eje central del haz, en todos los casos se utilizó un cono de electrones de $6 \times 6 \text{ cm}^2$ variando únicamente la energía del haz entre 6, 9 y 12 MeV.

Cuadro 6.5: Diferencias porcentuales entre la dosis medida con OSLD nanoDot y la dosis calculada a la profundidad de tratamiento $R_{85\%}$ por el TPS.

Acelerador lineal Elekta Synergy - INTECNUS - Bariloche				
Paciente	Parámetros	D_{OSLD} [cGy]	$D_{85\%}$ [cGy]	Dif. \pm %
1	$6 \text{ cm}^2 - 6\text{MeV}$	208.6	200.0	4.1 %
2	$6 \text{ cm}^2 - 9\text{MeV}$	253.8	257.9	-1.6 %
3	$6 \text{ cm}^2 - 9\text{MeV}$	202.6	195.4	3.6 %
4	$6 \text{ cm}^2 - 12\text{MeV}$	245.1	255.0	-4.0 %
5	$6 \text{ cm}^2 - 12\text{MeV}$	254.3	257.9	-1.4 %

Desviación estándar σ %	3.6 %
Promedio	0.1 %

Los resultados muestran que las diferencias porcentuales no superan el 4.1 %, a pesar de esto, haciendo una comparación con los resultados obtenidos en el AL Varian Silhouette se puede observar que las variaciones porcentuales son mayores, las cuales se pueden atribuir a que los AL corresponden a diferentes empresas, lo que puede significar que algunos factor de corrección presenten valores distintos haciendo necesaria una revisión más exhaustiva antes de su aplicación. Sin embargo, las diferencias entre los AL Clinac iX y Silhouette de la empresa Varian muestran diferencias similares en los resultados.

Para finalizar, se calculó la incerteza de todas las mediciones de dosimetría *in vivo* realizadas en diferentes instituciones, los resultados se muestran en el Cuadro 6.6.

Cuadro 6.6: Análisis de las mediciones de dosimetría *in vivo* con OSLD nanoDot en pacientes tratados con electrones.

Mediciones	Rango de dosis	Promedio	Desviación estándar σ %	Incertidumbre (2σ)
34	[180 - 281.7][cGy]	0.53 %	2.21 %	± 4.42 %

Este valor de incertidumbre de ± 4.42 % hallado para la dosimetría *in vivo* clínica se encuentra por encima del valor encontrado en pruebas sobre fantomas con un valor de ± 3.4 %. Al realizar un análisis

para encontrar el origen de tales diferencias, las variaciones en el número atómico Z de los materiales dispersores, los errores de posicionamiento y los movimientos involuntarios del paciente, especialmente los debidos a la respiración podrían ser algunas de las causas.

Durante todas las mediciones estuvo presente un físico médico para evaluar el posicionamiento del paciente, la ubicación del detector sobre la superficie y para controlar todas las variables involucradas en el plan de tratamiento, como el cono utilizado, el bloque de conformación en caso de ser necesario, energía del haz de electrones, la dosis prescrita y las Unidades Monitoras entregadas entre otras.

7. Discusión y conclusión

Actualmente no se dispone de mucha información sobre trabajos de investigación o experiencia en el uso de los detectores OSL nanoDot en dosimetría *in vivo* en radioterapia con haces de electrones. Los artículos y publicaciones de la comunidad científica, en su mayoría, hacen referencia a la caracterización de las variables de influencia con el detector ubicado a la profundidad del máximo de dosis $R_{máx}$ o con el uso de cup de *build-up*,^{8 14 19} debido a que las mediciones en la superficie presentan muchos desafíos dosimétricos, especialmente por las variaciones en la componente secundaria y la contaminación electrónica del haz de radiación, causando que la respuesta de los OSLD nanoDot se vea afectada cuando son utilizados desnudos.

En este trabajo se realizó dosimetría *in vivo* en superficie en haces de electrones, basándonos principalmente en la comodidad que debe presentar el sistema para el paciente y en la simplicidad para realizar la tarea sin que implique una carga laboral extra o interfiera con el normal funcionamiento del servicio de radioterapia. Dadas las ventajas que presentan los detectores OSL nanoDot para su manipulación debido a sus dimensiones físicas y robustez sin la presencia de cableado, se decidió realizar las mediciones con el detector desnudo sin cup de *buil up*, relacionando la lectura en superficie con la dosis a la profundidad terapéutica $R_{85\%}$. Debido a las variaciones que presenta la dosis en superficie para las diferentes energías de electrones, fue necesario caracterizar la respuesta de los detectores OSL nanoDot y determinar un factor de corrección por cambio de energía K_Q normalizado a la energía de 9 MeV utilizada en la calibración.

A lo largo del trabajo se mencionaron distintos factores de influencia, entre ellos los factores de corrección propios del detector OSL nanoDot como el factor por *depletion*, *fading* y factor de sensibilidad individual, cada uno de estos resultados se comparo con las evaluaciones realizadas por miembros de la comunidad científica.

El factor de corrección por múltiples lecturas o *depletion*, se evaluó entregando la misma dosis en las energías de 6, 9, 12 y 15 MeV de electrones, encontrándose a partir del análisis de 1600 datos que el factor K_D es independiente de la energía. En comparación con el trabajo de E. Moreno²⁹ y lo descrito por la IAEA,⁹ se encontró que existe una dependencia en la pérdida de señal por lectura con respecto a la dosis entregada, influenciada por el modo de lectura del lector MicroStar y el tiempo de estimulación establecidos en forma automática para no saturar el PMT. En este trabajo para altas dosis la pérdida de señal por lectura fue de 0.05% en el modo de lectura de baja intensidad con un tiempo de exposición de 1 segundo, mientras la incertidumbre del sistema de lectura fue de $\pm 1.26\%$, estos datos coinciden con los reportes del fabricante y con muchos trabajos encontrados en la literatura.^{13 24 30}

Para el factor de corrección por pérdida de señal en el tiempo o *fading*, se determinó que la dosis entregada y el modo de lectura influyen en los procesos de recombinación interna propios del elemento sensible del OSLD nanoDot. En este trabajo se estableció una rutina de lectura de las mediciones de 24 horas ± 2 horas desde la exposición, tiempo en el cual la señal se encontraba estabilizada o con variaciones despreciables, si la lectura se realiza en esta ventana de tiempo no se aplica una corrección por el factor K_F .

En la evaluación realizada para hallar variaciones en la sensibilidad del detector OSL en función de la dosis acumulada, se estableció un procedimiento de múltiples irradiaciones en iguales condiciones experimentales con una dosis de 2 Gy en un haz de electrones de 9 MeV con periodos de blanqueo óptico de 24 horas. Se determinó que los OSLD presentan una gran estabilidad a lo largo de 27 aplicaciones (54 Gy de dosis acumulada) donde la respuesta del OSLD se mantuvo dentro de las incertezas del sistema de lectura del $\pm 1.26\%$. Luego de este periodo el detector demostró un comportamiento aleatorio con respuestas variables dentro del -9% . A partir de estos resultados, se aconseja realizar esta prueba para los diferentes niveles de dosis empleados en la clínica utilizando siempre el mismo método de blanqueo en busca de establecer hasta que dosis máxima acumulada pueden ser utilizados con seguridad.

Se determinó una sola curva de calibración para la energía de 9 MeV de electrones, la cual mostró un alto grado de linealidad dentro del intervalo de dosis evaluado entre 0.5 Gy y 3.5 Gy. Se recomienda evaluar el comportamiento de la curva de calibración para valores de dosis por fuera de este intervalo, en el cual la respuesta muestra una supra linealidad, como es reportado por muchas investigaciones y por el fabricante.¹⁸

Otros factores de influencia analizados que afectan la respuesta del detector son: la dependencia angular, el posicionarlos fuera del eje central (*Off-Axis*), el tamaño de campo (*Output Factor*) al cambiar el cono de electrones y la conformación del campo mediante bloques de *cerrobend*.

Se determinó un factor de corrección por variación angular K_θ respecto a una incidencia normal del haz. Los OSLD muestran un crecimiento lineal de su respuesta con una variación máxima del 2% para un ángulo de gantry de 40°. En esta prueba, se utilizó una cámara de referencia para independizar la respuesta de los OSLD nanoDot de las variaciones en el rendimiento del equipo entre disparos. Existe mucha controversia en cuanto la respuesta de los OSL nanoDot en función del ángulo de incidencia de la radiación, lo cierto es que esta prueba debe ser evaluada bajo las condiciones clínicas de medición en la cual son utilizados los detectores ya que cada situación es diferente.

El factor de corrección *Off-Axis* se evaluó mediante una prueba que permite conocer como los cambios espectrales al alejarnos del eje central en la superficie afectan la respuesta de los OSLD nanoDot. Las mayores variaciones se encuentran en cercanías del eje central, con una variación máxima del 3% a los 2.5 cm y comienza a decaer a medida que nos alejamos. Los resultados fueron modelados por un polinomio de segundo orden para obtener el factor de corrección K_{OA} . Estos resultados son similares a los encontrados por T. Noreña¹³ para un haz de fotones de 6 MeV con el detector ubicado a una profundidad de 5 cm y una excentricidad de 5 cm.

Se verificaron los valores de *Output Factor* que utiliza el TPS con una cámara de ionización plano paralela ubicada en $R_{máx}$. El factor K_{OF} se obtiene de la comparación de los resultados de las mediciones con OSLD nanoDot en la superficie con el valor utilizado por el TPS. Las mayores variaciones corresponden al cono de $20 \times 20 \text{ cm}^2$ y $6 \times 6 \text{ cm}^2$ con una diferencia cercana al 2% . Se recomienda verificar los valores de *Output Factor* y buscar el factor de corrección K_{OF} para cada AL ya que las características constructivas y diseño de los conos de cada fabricante o modelo de AL pueden influir en este factor de corrección, introduciendo errores en la determinación de la dosis. Cabe destacar que en este trabajo no se verificó este factor en los diferentes AL utilizados, debido a problemas de logística y tiempo.

Finalmente se realizaron pruebas para determinar como afecta la respuesta del detector la conformación del campo en haces de electrones, colocando bloques de protección personalizados en el extremo del cono. Esta evaluación se realizó para el cono de $10 \times 10 \text{ cm}^2$ y $20 \times 20 \text{ cm}^2$. Para el cono de $10 \times 10 \text{ cm}^2$ se encontró que al ir reduciendo el tamaño del campo con bloques circulares, la cercanía de los bordes como elemento dispersor, hace que los OSLD nanoDot presenten un aumento lineal en su respuesta, con valores que alcanzan el 8% para un diámetro de 6 cm. Con los resultados se determinó el factor de corrección K_{CC10} mediante un ajuste lineal para el cono de $10 \times 10 \text{ cm}^2$. En el análisis de campos conformados utilizando el aplicador de $20 \times 20 \text{ cm}^2$, se observa una sobre respuesta de los OSLD que se mantiene constante cercana al 3% para todos los diámetros de bloques. El factor de corrección K_{CC20} utilizando el cono de $20 \times 20 \text{ cm}^2$ es modelado por una constante cuando se utilizan bloques de protección. Estas pruebas nos permiten tener un mejor entendimiento de la influencia de la componente dispersada por bloques de protección sobre la respuesta de los OSLD nanoDot desnudos en la superficie. Se recomienda realizar estas pruebas para todos los conos utilizados en la clínica, especialmente en los aplicadores más pequeños de $6 \times 6 \text{ cm}^2$, donde la influencia sobre el detector podría ser mayor por la cercanía de la superficie dispersora de los bordes del bloque.

Una vez calibrada la respuesta de los OSLD nanoDot y teniendo en cuenta todos los factores de influencia encontrados durante la caracterización, se realizó un análisis de la incerteza asociada al proceso de medición en haces de electrones mediante el método de 'propagación de incertidumbres' con un valor de 3.3%, esto nos permite conocer la exactitud con la que el detector puede predecir la dosis a la profundidad de tratamiento $R_{85\%}$ cuando es colocado desnudo sobre la superficie. Posteriormente se procedió a realizar una serie de pruebas utilizando un fantoma sólido de placas de acrílico, con diferentes niveles de complejidad simulando tratamientos con electrones. El análisis de los resultados de las 23 pruebas realizadas mostró un gran acuerdo entre la dosis medida con los OSLD nanoDot y la calculada por el sistema de planificación TPS, no se reportan diferencias por encima del límite de tolerancia establecido del $\pm 5\%$, con una incertidumbre de 3.4%, lo cual concuerda y corrobora el valor de incerteza asignado al procedimiento de dosimetría *in vivo*, demostrando que los detectores OSLD nanoDot pueden ser utilizados desnudos sobre la superficie en haces de electrones.

Luego de los resultados en fantoma, se decidió ampliar el trabajo y realizar una serie de mediciones multicéntricas de dosimetría *in vivo* con electrones en distintas instituciones con diferentes modelos de aceleradores lineales. Del análisis de los resultados de las mediciones surge la necesidad de encontrar

un factor de corrección K_Q por cambiar la energía del haz respecto a la de calibración específico para cada AL, debido a que la respuesta en superficie se ve influenciada por las características constructivas y diseño del cono en los AL Varian Clinac iX, Varian Silhouette y Electa Synergy. Las mayores diferencias se presentan para la energía de 6 MeV, con valores que alcanzan el 8% entre los diferentes AL. Los resultados de las mediciones de dosimetría *in vivo* en pacientes tratados con haces de electrones en tres AL diferentes fueron satisfactorios, el promedio de las diferencias porcentuales entre lo calculado y lo medido es de 0.53 %, demostrando una correcta calibración y caracterización de los diferentes parámetros que afectan la respuesta de los OSL nanoDot, evidenciando que no existen errores sistemáticos en el procedimiento empleado. La desviación estándar de los resultados es de de 2.21 % para las 34 mediciones realizadas en diferentes configuraciones y AL, con una incertidumbre expandida (2σ) de ± 4.42 %. Este valor levemente superior al encontrado en las pruebas en fantoma, se deben a las incertezas que introducen los movimientos del paciente y errores de posicionamiento en las mediciones. Las mayores discrepancias corresponden al AL Electa Synergy, pero en ningún caso se supero el límite de tolerancia establecido del ± 5 %.

Los resultados obtenidos de las pruebas en fantoma y las mediciones en pacientes demuestran que mediante un correcto uso del sistema de lectura y blanqueo, estableciendo un riguroso y metódico procedimiento de trabajo, es posible realizar dosimetría *in vivo* con detectores OSL nanoDot desnudos sobre la superficie del paciente en tratamientos de electrones.

Trabajo Futuro

Se propone ampliar la investigación y mediante simulaciones por Monte Carlo validar los resultados de las diferentes pruebas de caracterización realizadas sobre los OSLD nanoDot y determinar como afectan los cambios espectrales y contaminación electrónica la respuesta en superficie.

Debido a que los OSLD nanoDot pueden quedar ubicados en diferentes sitios anatómicos y las pruebas de caracterización se realizaron sobre un fantoma de acrílico se propone investigar si la diferencia en número atómico Z de diferentes materiales influye en la componente retro-dispersada sobre la respuesta de los OSLD nanoDot en superficie. En muchos casos no se puede colocar una distancia fuente superficie (DFS) de 100 cm o es necesario colocar el paciente alejado para tratar todo el cuerpo con un baño de electrones (TSI - *Total Skin Irradiation*), por lo cual se deberían caracterizar estos casos especiales y determinar de que manera influye las variaciones en DFS en la respuesta del detector.

En los resultados multicentricos no se pudo comparar una grana cantidad de mediciones al igual que verificar todas las variables clínicas, por lo cual se propone ampliar el trabajo mediante un conjunto de mediciones en iguales condiciones que incluyan todas las energías de electrones y la mayor cantidad de variables posibles, para hacer una mejor comparación de los resultados y análisis de los factores de caracterización utilizados. Las diferencias en los aplicadores de electrones hacen necesario verificar los valores de *Output Factor* y verificar los factor de corrección K_{OF} de cada modelo.

Referencias

- [1] OMS, *Organización mundial de la salud*, Recuperado de: url <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/cancer>, accedido 3-May-2021.
- [2] B. Mijnheer, S. Beddar, J. Izewska and C. Reft, *IN VIVO DOSIMETRY EXTERNAL BEAM RADIOTHERAPY*, American Association of Physicists in Medicine, vol 40, DOI:10.1118/1.4811216, 2013.
- [3] A. Wambersie and R. Gahbauer, *Medical applications of electron linacs*, accedido 12-dic-2020.
- [4] J. Gentry, R. Christopher, K. Keith, R. Nelson, T. Raymond and L. Myles, *Medical applications of electron linacs*, US 7,202,486 B2, 2010.
- [5] F. M. Khan, *Physics of Radiation Therapy Third Edition, 2003*, The Journal of the American Medical Association, ISSN:0098-7484, 2003, pp. 0–1138.
- [6] S. Dieterich, E. Ford, D. Pavord and J. Zeng, *Quality and Safety Improvement in Radiation Oncology*, Practical Radiation Oncology Physics, 2016, pp. 165–178.
- [7] SEPR, *Sociedad Española de Protección Radiológica, Recomendaciones - Comisión internacional de la protección radiológica*, 2007, accedido 12-nov-2020.
- [8] P. A. Jursinic, *Characterization of optically stimulated luminescent dosimeters, OSLDs, for clinical dosimetric measurements*, Medical Physics, vol 34, DOI = 10.1118/1.2804555, 2007, vol. 34, pp. 4594–4604.
- [9] P. Mayles, *DEVELOPMENT OF PROCEDURES FOR IN VIVO DOSIMETRY IN RADIOTHERAPY*, Radiotherapy and Oncology - Human Health, IAEA, vol 99, DOI:10.1016/s0167-8140(11)70672-7, year = 2011.
- [10] J. Van Dam and G. Marinello, *METHODS FOR IN VIVO DOSIMETRY IN EXTERNAL RADIOTHERAPY*, American Association of Physicists in Medicine, 2006.
- [11] K. Tanderup, S. Beddar, C. E. Andersen, G. Kertzscher and J. E. Cygler, *In vivo dosimetry in brachytherapy*, American Association of Physicists in Medicine, DOI:10.1118/1.4810943, 2013, vol. 40, pp. 1–15.
- [12] A. Endo, T. Katoh, I. Kobayashi, R. Joshi, J. Sur and T. Okano, *Characterization of optically stimulated luminescence dosimeters to measure organ doses in diagnostic radiology*, The British Institute of Radiology, DOI:10.1259/dmfr/98708146, 2012, vol. 41, pp. 211–216.
- [13] O. Paula Tatiana Noreña, *Dosimetría interna con el uso de OSL nanoDot*, 2016, Tesis de maestría.
- [14] E. G. Yukihiro, G. Mardirossian, M. Mirzasadeghi, S. Guduru and S. Ahmad, *Evaluation of Al₂O₃:C optically stimulated luminescence (OSL) dosimeters for passive dosimetry of high-energy photon and electron beams in radiotherapy*, Medical Physics, DOI:10.1118/1.2816106, 2007, vol. 35, pp. 260–269.

- [15] S. H. Benedict, *Review of Radiation Oncology Physics: A Handbook for Teachers and Students*, Journal of Applied Clinical Medical Physics, DOI:10.1120/jacmp.2021.25315, 2004, vol. 5, pp. 91–92.
- [16] VARIAN, *Medical systems*, Recuperado de: url: <https://www.varian.com/>, accedido 1-Abr-2021.
- [17] M. A. Ebert and P. W. Hoban, *A Monte Carlo investigation of electron-beam applicator scatter*, Medical Physics, DOI:10.1118/1.597414, 1995, vol. 22, pp. 1431–1435.
- [18] Landaur.INC, *Landauer Dosimeter OSLD nanoDot*, LANDAUER: Setting the Pace of Radiation Safety, 2017.
- [19] Y. Retna Ponmalar, R. Manickam, S. Sathiyam, K. M. Ganesh, R. Arun and H. F. Godson, *Response of nanodot optically stimulated luminescence dosimeters to therapeutic electron beams*, Journal of Medical Physics, DOI:10.4103 / 0971-6203.202424, 2017, vol. 42, pp. 42–47.
- [20] P. A. Jursinic, *Changes in optically stimulated luminescent dosimeter (OSLD) dosimetric characteristics with accumulated dose*, Medical Physics, DOI:10.1118/1.3267489, 2010, vol. 37, pp. 132–140.
- [21] L. Dunn, J. Lye, J. Kenny, J. Lehmann, I. Williams and T. Kron, *Commissioning of optically stimulated luminescence dosimeters for use in radiotherapy*, Radiation Measurements - Elsevier Ltd, DOI:10.1016/j.radmeas.2013.01.012, 2013, vol. 51-52, pp. 31–39.
- [22] D. W. Kim, W. K. Chung, D. O. Shin, M. Yoon, U. J. Hwang, J. E. Rah, H. Jeong, S. Y. Lee, D. Shin, S. B. Lee and S. Y. Park, *Dose response of commercially available optically stimulated luminescent detector, Al₂O₃:C for megavoltage photons and electrons*, Radiation Protection Dosimetry - American Association of Physicists in Medicine, DOI:10.1093/rpd/ncr223, 2012, vol. 149, pp. 101–108.
- [23] F. H. Yusof, N. M. Ung, J. H. D. Wong, W. L. Jong, V. Ath, V. C. E. Phua, S. P. Heng and K. H. Ng, *On the use of optically stimulated luminescent dosimeter for surface dose measurement during radiotherapy*, US National Library of Medicine National Institutes of Health, DOI:10.1371/journal.pone.0128544, 2015, vol. 10, pp. 1–15.
- [24] G. Vanesa Evangelina, *Dosimetría in vivo con el uso de OSLD nanoDot*, 2016, Tesis de maestría.
- [25] International Atomic Energy Agency (IAEA), *Determinación de la dosis absorbida en radioterapia con haces externos Un Código de Práctica Internacional para la dosimetría basada en patrones de dosis absorbida en agua*, TRS - 398, 2005, p. 261.
- [26] I. MicroStar Systems, *Manual de usuario MicroStar*, Landauer.Inc, 2012.
- [27] PTW, *PTW Farmer - The dosimetry company*, Recuperado de: url <https://www.ptwdosimetry.com/en/products/semiflex-3d-ion-chamber-31021/>, accedido 3-May-2021, Pagina oficial de PTW.
- [28] N. Barry Taylor and E. Chris Kuyatt, *Guidelines for Evaluating and Expressing the Uncertainty of NIST Measurement Results*, Technical Note 1297. National Institute of Standards y Technology, 1994.

- [29] A. Licenciado Ernesto Moreno, *Dosimetría in vivo con el uso de detectores OSLD nanoDot en tomografía computada multidetector cardíaca*, 2021, Tesis de maestría.
- [30] L. Físico José Alejandro Rojas, *Dosimetría in vivo con el uso de OSLD nanoDot en radioterapia con intensidad modulada*, 2019, Tesis de maestría.